

Studiengang Psychomotoriktherapie

Bachelorarbeit

Sozial-emotionales Lernen durch Rough and Tumble Play: Möglichkeiten für die Psychomotorik

Eingereicht von: Mirijana Zena
Joana Rohr

Begleitperson: Christina Bär

Zweite Fachperson: Simone Reichenau

Datum der Abgabe: 11.05.2023

Abstract

Aufgrund der ambivalenten Ansichten zu Rough and Tumble Play (RTP) und den daraus resultierenden Unsicherheiten im Umgang mit RTP seitens der Eltern, Schulen wie auch der Psychomotorik, soll diese Bachelorarbeit eine strukturelle Übersicht und Klarheit für künftiges Handeln schaffen. Die sozial-emotionale Entwicklung ist ein Fachgebiet der Psychomotorik, weswegen diese Bachelorarbeit sich auf RTP im Zusammenhang mit sozial-emotionalem Lernen bei Kindern ab dem Vorschulalter fokussiert.

Das vorliegende Literaturreview untersucht den aktuellen Forschungsstand des Einflusses von RTP auf die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern ab dem Vorschulalter. Die Facetten der Thematik werden anhand des Wissensstandes der Fachliteratur aufgezeigt. Das sozial emotionale Lernen (SEL) wird nach CASEL umschrieben. Das Literaturreview enthält qualitative und quantitative Studien. Die Ergebnisse zeigen, dass es beim RTP geschlechterspezifische Unterschiede gibt und es vor allem bei den Knaben eine beliebte Spielform ist. Grundsätzlich gibt es einen Zusammenhang zwischen RTP und sozial-emotionalem Lernen. Für das sozial-emotionale Lernen bei Kindern ab dem Vorschulalter kann RTP je nach Geschlecht, Alter und Qualität des RTP als förderlich eingestuft werden. Für die Psychomotoriktherapie bedeutet dies, dass RTP das sozial-emotionale Lernen unterstützen kann. Anhand der Befunde unseres Reviews lassen sich Rahmenbedingungen und therapeutische Verhaltensweisen ableiten, die für das förderliche Einsetzen von RTP in der Psychomotorik gegeben sein müssen. Im Ausblick steht das vermehrte Durchführen von RTP im therapeutischen Setting, in der Schule oder zwischen Eltern und Kind. Es besteht Forschungsbedarf für RTP im Jugendalter sowie der Nutzen von RTP mit einer weiblichen Bezugsperson.

Dank

An dieser Stelle möchten wir uns bei denjenigen bedanken, die uns während dem Erstellen unserer Bachelorarbeit tatkräftig unterstützt haben.

An erster Stelle bei Christina Bär, welche unsere Arbeit betreut hat. Danke vielmals für die Beantwortung all unserer Fragen, für den regelmässigen Austausch und die vielen umfangreichen Anregungen.

Weiter möchten wir uns bei den Personen bedanken, welche uns motiviert, unsere Arbeit durchgelesen und hilfreiche Rückmeldungen dazu gegeben haben.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Dank.....	2
Abkürzungsverzeichnis	5
Abbildungsverzeichnis	6
Tabellenverzeichnis	7
1 Einleitung	8
1.1 Ausgangslage	8
1.2 Forschungsfrage	9
1.3 Aufbau der Arbeit	9
2 Rough and Tumble Play	10
2.1 Definition	10
2.2 Formen von RTP.....	10
2.2.1 Überkategorie von RTP nach Hansen Sandseter (2007)	11
2.2.2 RTP Formen.....	12
2.3 Charakterisierung von RTP nach Pellegrini und Smith (1998)	14
2.3.1 Kulturelle Variationen	18
2.4 Das Bedürfnis nach RTP	19
2.4.1 Aus kindlicher Sicht.....	19
2.4.2 Sicht des Erwachsenen	19
2.4.3 Woher kommt, das Bedürfnis nach RTP in der Entwicklungsgeschichte	19
2.5 Geschlechterunterschiede bei RTP	20
2.5.1 Biologische Präferenz.....	20
2.5.2 Präferenz für Formen von RTP in Bezug auf das Geschlecht	21
2.5.3 Geschlechtergemischte Spielformen von RTP	21
2.6 RTP-Entwicklung zwischen Eltern und Kind	22
2.7 Nutzen und Risiken von RTP	22
2.8 Wichtigste Erkenntnisse	23
3 Sozial-emotionale Entwicklung	24
3.1 emotionale Kompetenzen	25
3.2 soziale Kompetenzen.....	26
3.3 Definition nach CASEL: sozial emotionales Lernen (SEL)	27
3.3.1 Selbstbewusstheit/Selbstwahrnehmung (self-awareness).....	28
3.3.2 Selbstregulation/Selbstmanagement (self-management).....	28
3.3.3 Fremdwahrnehmung/Soziales Bewusstsein (social awareness).....	29
3.3.4 Problemlösekompetenz/Verantwortungsbewusstes Entscheiden (responsible decision making)	29
3.3.5 Beziehungsfertigkeit	30
3.4 Risikofaktoren in der sozial-emotionalen Entwicklung.....	30

3.4.1 Risikofaktoren des Kindes	31
3.4.2 Risikofaktoren des Umfeldes	34
3.5 Wichtigste Erkenntnisse	37
4 Psychomotorik Schweiz	39
4.1 Psychomotoriktherapie Deutschschweiz.....	39
4.2 Kämpfen in der Psychomotoriktherapie.....	40
5 Beschreibung des methodischen Vorgehens	41
5.1 Fachdatenbanken & Suchbegriffe	41
5.2 Erstellen des Kategoriensystems	42
5.3 Qualitative Gütekriterien nach Mayring (2016) zur Auswertung der Studien.....	43
6 Forschungsergebnisse.....	45
6.1 Übersicht relevanter Studien und Reviews	45
6.2 Ergebnisse der Studien	48
6.2.1 Selbstwahrnehmung	48
6.2.2 Selbstregulierung	48
6.2.3 Fremdwahrnehmung	49
6.2.4 Problemlösekompetenz	50
6.2.5 Beziehungsfertigkeit	50
7 Diskussion	50
7.1 Beantwortung der Forschungsfragen	51
7.1.1 Übergeordnete Forschungsfrage: Inwiefern ist Rough and Tumble Play ein förderliches Mittel in der Psychomotoriktherapie, um Kinder ab dem Vorschulalter in Bezug zur sozial-emotionalen Entwicklung zu unterstützen?	51
7.1.1.1 Erste Unterfrage: Welcher Nutzen und welche Risiken bringt RTP für Kinder ab dem Vorschulalter mit sich?.....	52
7.1.1.2 Forschungsfrage: Welche Bereiche des sozial-emotionalen Lernens nach CASEL werden durch RTP gefördert?	54
7.1.1.3 Forschungsfrage: Für welche Kinder ist RTP förderlich bzw. nicht förderlich?.....	55
7.2 Grenzen im Rahmen der Psychomotoriktherapie	55
7.3 Lernreflexion.....	56
7.4 Ausblick.....	57
Literaturverzeichnis.....	59
Anhang.....	75

Abkürzungsverzeichnis

Abb. = Abbildung

Bsp. = Beispiel

bzgl. = bezüglich

bzw. = beziehungsweise

ca. = circa

CASEL = Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning

ebd. = ebenda

etc.

= et cetera

HfH = (interkantonale) Hochschule für Heilpädagogik

Hrsg. = Herausgeber*innen

ICF = Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (WHO)

LP = Lehrperson

n.d. = nicht datiert

PMT = Psychomotoriktherapie

RTP = Rough and Tumble Play

SEL = Sozial-emotionales Lernen

vgl. = vergleiche

z.B. = zum Beispiel

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Personale und interpersonale Kompetenzen, (Bischoff, A., Menke, R., Firmino, N. M., Sandhaus, M., Ruploh, B. & Zimmer, R., 2013).	26
Abbildung 2: CASEL Wheel - die 5 Schlüsselkomponenten des sozial-emotionalen Lernen, (CASEL, n.d.)	27
Abbildung 3: Elterliche Kontrolle und Wärme - Die vier möglichen Reaktionen von Eltern auf ein Kind, das sein Spielzeug nicht teilen will (Baumrind, 1973, S.3 – 64).....	35
Abbildung 4: Begriffsdefinitionen für die Datenbankrecherche	41

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kategorien und Subkategorien von riskantem Spiel nach Hansen Sandseter (2007).....	11
Tabelle 2: Formen von RTP nach Storli (2014/2022).....	12
Tabelle 3: Charakteristika von RTP in Abgrenzung zu Aggression angelehnt an Bokony und Patrick (2009)	17
Tabelle 4: Drei Teilbereiche des Temperaments nach Rothbart und Bates (1998).....	31
Tabelle 5: Defizite in der emotionalen Kompetenz bei Angststörungen und aggressivem Verhalten..	33
Tabelle 6: Umgangsweise der Eltern mit Emotionen	34
Tabelle 7: Kämpfen aus psychomotorischen Sichtweisen.....	40
Tabelle 8: Formen von RTP angelehnt an Storli (2014/2022)	43
Tabelle 9: Kategorienschema der Forschungsergebnisse	45

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Spielerisches Kämpfen, auch Rough and Tumble Play (RTP), genannt, ist eine Thematik, die im Bachelorstudiengang Psychomotorik nur kurz angeschnitten wird. Auch die Forschung hat zu diesem Aspekt des Spiels, im Vergleich zu anderen Spielformen, wenig Studien durchgeführt (Pellegrini & Smith, 1998). Aus der Perspektive der Erwachsenen wird laut Winter (2016) das Kämpfen in unserer Erziehungskultur vorschnell und undifferenziert abgewertet (S. 194).

In der Schule fehlen oftmals klare Richtlinien zur Führung des spielerischen Kämpfens (Hart & Tannock, 2013). Immer noch stösst man auf grossen kulturellen Widerstand, obwohl eine Reihe von Forschungsergebnissen darauf hinweist, dass diese Spielformen dazu beitragen können, die kindliche Identität sowie die motorischen und sozialen Kompetenzen von Kindern zu fördern (Lykkegaard, 2014/2022, S. 61–79). Laut Rasmussen (1996) hängt dies damit zusammen, dass wir durch die Wissenschaft Spiele zunehmend idealisieren. Was in der Praxis zu einer Moralisierung von «guten» und «schlechten» Spielen führt. Wobei Spiele, welche auf Erwachsene chaotisch wirken, wie RTP, gerade in eher kleinen Innenräumen von Kindergärten auf Skepsis und Widerstand stossen (Rasmussen, 1996, zitiert nach Storli & Sundt, 2014/2022, S. 99).

Aus Sicht der Psychomotorik könnte es laut Hespos (2015) die Meinung geben, dass eine psychomotorische Bewegungseinheit mit Kampf- und Tobespielen idealistisch und im Kontext der Psychomotorik nicht durchführbar sei (S. 81). Für die Kinder ab dem Vorschulalter wird das Rough and Tumble Play eine zunehmend wichtigere Aktivität (Pellegrini & Smith, 1998). Über spielerisches Kämpfen können Kinder ihrem elementaren Bewegungsbedürfnis «Kämpfen und Raufen» von Lienert, Sägesser & Spiess (2019) nachgehen, sie lernen ihren Körper kennen und können dessen Grenzen besser spüren. Es ist eine Form der körperlichen und emotional-sozialen Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Umwelt. Diese Tätigkeit steht somit in Verbindung mit der natürlichen Kindsentwicklung und nicht unbedingt mit Aggression (S. 109).

In der psychomotorischen Praxis wird RTP immer häufiger eingesetzt, unklar ist jedoch, bei welchen Kindern RTP förderlich ist: In welchen Bereichen fördert es die kindliche Entwicklung? Inwiefern unterstützt es Kinder in der PMT bei der sozial-emotionalen Entwicklung?

Daher soll diese Bachelorarbeit dazu dienen, differenziert das RTP der Kinder anzuschauen und auf deren möglichen (positiven) Folgen in der Entwicklung von Kindern ab dem Vorschulalter einzugehen. Der Fokus liegt auf dem Einfluss von RTP in Zusammenhang mit der sozial-emotionalen Entwicklung von Kindern ab dem Vorschulalter. Die sozial-emotionale Entwicklung ist ein wichtiger Bestandteil der kindlichen Entwicklung und daher eine Thematik, mit der man in der Psychomotoriktherapie andauernd konfrontiert wird (Pfeffer, 2017, S.15). Um eine möglichst genaue Übersicht zu erhalten,

setzt sich diese Arbeit mit dem ressourcenorientierten Lernmodell nach CASEL¹ (vgl. Kapitel 3.3) auseinander und versucht die möglichen positiven Folgen von RTP nach diesem Modell einzuordnen.

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, ein systematisches Literaturreview zum Thema RTP zu erstellen, da es noch keine Übersichtsarbeit zu den Zusammenhängen von RTP in Bezug auf die sozial-emotionale Entwicklung gibt. Dies soll den Psychomotoriktherapeut*innen eine theoretische Grundlage für den Einsatz von RTP in der Psychomotorik bieten.

1.2 Forschungsfrage

Ausgehend von der oben beschriebenen Ausgangslage diskutiert diese Arbeit die folgenden Forschungsfragen:

1. *Inwiefern ist Rough and Tumble Play ein förderliches Mittel in der Psychomotoriktherapie, um Kinder ab dem Vorschulalter in Bezug zur sozial-emotionalen Entwicklung zu unterstützen?*
 - 1.1. *Welcher Nutzen und welche Risiken bringt RTP für Kinder ab dem Vorschulalter mit sich?*
2. *Welche Bereiche des sozial-emotionalen Lernens nach CASEL werden durch RTP gefördert?*
3. *Für welche Kinder ist RTP förderlich/nicht förderlich?*

1.3 Aufbau der Arbeit

Die Einleitung beginnt mit der Ausgangslage, gefolgt von der Formulierung der Fragestellung. Daraufhin befasst sich das Kapitel 2. mit dem Rough and Tumble Play, wie es definiert wird, welche Formen es gibt und welchen Nutzen und Risikofaktoren es mit sich bringt. Im 3. Kapitel wird die sozial-emotionale Entwicklung differenziert angeschaut. Die kinds- sowie umweltbezogenen Risikofaktoren, die in der sozial-emotionalen Entwicklung auftreten können, werden beleuchtet. Dabei liegt der Fokus besonders auf dem sozial emotionalen Lernen (SEL), ein Lernmodell nach CASEL, welches sich laut Forschung in den Schulsystemen bereits bewährt hat (CASEL, n.d.). Im dritten Teil der Theorie geht es um die Psychomotoriktherapie. Dabei wird das Klientel in der Deutschschweiz betrachtet und inwiefern RTP oder Kämpfen allgemein bereits in der PMT förderspezifisch eingesetzt wird.

Im Anschluss werden anhand der Forschungsmethode nach Mayring (2016) und dem erarbeiteten Kategoriensystem (vgl. Tabelle 9) die Forschungsergebnisse aufgeführt: Wie weit ist der Forschungsstand und welche positiven Wirkungen von RTP konnten bezüglich der sozial-emotionalen Entwicklung von Kindern ab dem Vorschulalter nachgewiesen werden?

¹ Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning [CASEL] ist ein Netzwerk von Wissenschaftler*innen, Pädagog*innen sowie Funktionären aus NGOs, die sich für die Rechte von Kindern und Jugendlichen einsetzen (www.casel.org)

Im Diskussionsteil wird die Relevanz für die Psychomotorik herausgearbeitet und die Ergebnisse werden zusammenfassend umschrieben. Insbesondere auf die Frage, welche Kinder in der Psychomotoriktherapie für RTP geeignet sind, wird untersucht.

2 Rough and Tumble Play

Rough and Tumble Play kurz RTP kann laut Kessler und Engelking, den Übersetzerinnen von Lykkegaard (2014/2022), schlecht ins Deutsche übersetzt werden. Am ehesten kann es mit dem Begriff: «Raufen, Rangeln» oder «Toben» übersetzt werden. Der Autor hat sich im Buch für diesen Begriff: Rauf- und Tobespiele kurz RTS entschieden (Lykkegaard, 2014/2022, S. 62). Laut der Wegleitung zur Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten (2022) müssen englischsprachige Zitate nicht übersetzt werden. Zudem wird in allen Studien auch immer der Begriff RTP (Rough and Tumble Play) verwendet, weshalb der Begriff Rough and Tumble Play (RTP) in dieser Arbeit verwendet wird (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2022).

2.1 Definition

International steht der Begriff RTP laut Lykkegaard (2014/2022) für eine Reihe wilder, riskanter und gefährlicher Spiele. «Rough» im Sinne von roh, unfreundlich, rüde und grob. «Tumble» im Sinne von taumeln, herumtollen, umschmeissen, Purzelbäume schlagen, [...]. Und zu guter Letzt: «Play» im Sinne von spielen, den Spass mitmachen, ausgelassen sein (S. 67). Ursprünglich wurde der Begriff erstmals von dem deutschen Anthropologen Karl Groos in seinem Buch von 1911 «The play of animals » und in seinem Buch «The play of man» von 1901 verwendet (Lykkegaard, 2014/2022, S. 67).

2.2 Formen von RTP

Es gibt unterschiedliche Ansichten davon, was RTP ist. Die meisten verstehen darunter ein, wie in der Definition beschriebenes, Bewegungsspiel im sozialen Kontext (Aldis, 1975; Lykkegaard, 2014/2022; Pellegrini & Smith, 1998). Andere Beschreibungen, wie die von Tannock (2011), berichten auch über RTP mit Gegenständen, wodurch kein sozialer Kontext gegeben sein muss. Auch gehört RTP zu mehreren Kategorien, wie die der riskanten Spiele² von Hansen Sandseter (2007), als auch die der Bewegungsspiele³ von Pellegrini und Smith (1998). Zudem kann RTP auch in Kombination mit Fantasiespielen und so tun-als-ob Spielen stattfinden (Hart & Tannock, 2013b; Jarvis, 2007). Bezüglich der sozialen Dimensionen von RTP gibt es eine weite Bandbreite, vom direkten Körperkontakt zum «tummeln» bis hin zu Wettkampf getriebenem spielerischem Kämpfen oder Wrestling (Aldis, 1975; Reed & Brown, 2000; Storli, 2013).

² Original: «risky play» aus der Studie von Sandseter, (2007).

³ Original: «physical active play», aus dem Artikel von: Pellegrini, A. D. & Smith, P. K. (1998).

In dieser Bachelorarbeit wird RTP jedoch ausschliesslich als soziale Spielform präsentiert, bei welcher die Kinder eine physische Intention haben. Der Fokus liegt auf den möglichen Förderfaktoren für die sozial-emotionale Entwicklung und daher muss ein sozialer Kontext gegeben sein. Dies bedeutet nicht, dass zwingend direkter Körperkontakt entsteht, sondern wie beispielsweise beim Fangen und Jagen das Ziel verfolgt wird, jemanden physisch zu berühren. Zudem wird nur oberflächlich auf den Nutzen von riskanten Spielen hingewiesen, da es sonst den Rahmen sprengen würde und diese Bachelorarbeit sich spezifisch auf RTP und dessen Potenzial und Risiken mit gegebenem sozialem Kontext fokussiert.

2.2.1 Überkategorie von RTP nach Hansen Sandseter (2007)

Hansen Sandseter (2007) hat genauere Untersuchungen zu riskanten Spielen gemacht, da sie die Hypothese hatte, dass Kinder durch das Spielen mit risikoreichen Situationen ihre Angst reduzieren. Bei ihren Interviews mit Kindern und Angestellten von Kindergärten suggeriert sie sechs Kategorien von riskantem Spielen⁴, zu welchen auch RTP gehört (Sandseter & Kennair, 2011).

Die riskanten Spiele werden nach den verschiedenen Arten von Risiken unterteilt und bilden so die Subkategorien. Bei RTP ist das Risiko, sich gegenseitig verletzen zu können (Hansen Sandseter, 2007).

Tabelle 1: Kategorien und Subkategorien von riskantem Spiel nach Hansen Sandseter (2007)

Kategorie	Risiko	Subkategorie
Höhe	Gefahr/Risiko einer Verletzung beim Herunterfallen	Klettern, springen von festen oder wackeligen Untergründen, balancieren in der Höhe, schwingen und hängen in der Höhe
Hohe Geschwindigkeit	Risiko einer Kollision mit jemandem oder einem Gegenstand bei zu hoher und unkontrollierter Geschwindigkeit	Schwingen, rutschen, rodeln, unkontrolliertes rennen, Fahrradfahren, Rollbrett fahren, Skateboard fahren und Skifahren mit hoher Geschwindigkeit
Gefährliche Werkzeuge	Risiko einer Verletzung und Wunden	Schneidewerkzeuge: Messer, Sägen, Äxte etc.; Würgewerkzeug: Seile, etc.
Gefährliche Elemente	Risiko von oder in etwas zu fallen	Klippe, tiefes oder eisiges Wasser, Feuerstellen
Rauf- und Tobespiele (RTP)	Risiko sich gegenseitig zu verletzen	Wrestling, Kämpfen mit Stöcken etc.; spielerisches Kämpfen

⁴ Original: «risky play» aus der Studie von: Sandseter & Kennair, (2011)

Verschwinden/ sich verirren	Risiko aus der Aufsicht der Erwachsenen zu verschwinden, sich allein zu verirren	Allein explorieren gehen, allein an unbekanntem Orten spielen
------------------------------------	--	---

Befragungen von Hansen Sandseter (2007) ergaben, dass manche riskanten Spiele der Subkategorie «Höhen», «hohe Geschwindigkeit» und «RTP» aus Sicht der Kinder, wie auch aus der Sicht der Erwachsenen, als gefährlich eingestuft werden. Die Subkategorie «gefährliche Werkzeuge» und «gefährliche Elemente» werden nur aus Sicht der Erwachsenen als gefährlich eingestuft. Andere Subkategorien wie «zu verschwinden» und «sich zu verirren» werden nur aus Sicht der Kinder als gefährlich eingestuft. Kennair (2007) besagt, dass aufgrund der relativen Stabilität unserer evolutionären Psychologie und des schnellen Fortschritts der soziokulturellen Entwicklung, heutzutage nicht alle gefährlichen Gegenstände oder Situationen automatisch Angst- oder Anspannungsreaktionen auslösen. Zudem kann die unterschiedliche Wahrnehmung und Einteilung von risikoreich und risikoarm auf individuelle genetische Unterschiede und Umgebungen sowie auf Erfahrung und Gewöhnung zurückgeführt werden (Kendler, Myers & Prescott, 2002; Poulton & Menzies, 2002a; 2002b).

2.2.2 RTP Formen

Durch die Beobachtung von Aldis (1975) und anderen relevanten Autoren (Pellis & Pellis, 2010; Reed & Brown, 2000; Tannock, 2011) hat Storli (2013) verschiedene Merkmale von RTP Formen zusammengefasst, woraus sich drei Kategorien ergaben:

Tabelle 2: Formen von RTP nach Storli (2014/2022)

Kategorie	Charakteristika (physisch)	Spielform:
1. Ringen, um die Oberhand zu gewinnen	a. Im Stehen: den anderen zu Boden bringen b. Im Liegen: den anderen am Boden halten	<ul style="list-style-type: none"> • Hohes Mass an Wettbewerb/Konkurrenz • geringeres Mass an Zusammenhalt
2. Elemente spielerischen Kämpfens	a. Im Stehen: boxen, treten schubsen, (am Fuss) ziehen b. Im Liegen: rollen, aufeinanderliegen / stapeln (zwei oder mehrere Kinder), mit dem Kopf stossen c. Jage- und Fangspiele	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgeglichenes Mass an Wettkampf und Zusammenhalt

3. Tummeln	a. Physisches Spiel, das durch Erforschen der sozialen und physischen Handlungsmöglichkeiten in der jeweiligen Umgebung charakterisiert wird	<ul style="list-style-type: none"> • Hohes Mass an Zusammenhalt • Geringeres Mass an Wettbewerb / Konkurrenz
------------	--	--

RTP hat sowohl Wettkampfelemente wie auch Elemente des Zusammenhalts. Diese werden benötigt, um das Spiel am Laufen und interessant zu halten. Ohne den Zusammenhalt würde das Spiel aggressiv werden. Die verschiedenen Kategorien gehen ineinander über, da Kinder während des Spielens auch ihre Absichten ändern können. Zur Verdeutlichung: Kinder halten sich nicht an Kategorien und können während dem Spiel zwischen den Kategorien wechseln (Storli, 2014/2022, S. 84).

Kategorie 1: Ringen, um die Oberhand zu gewinnen

Diese Kategorie ist in der Regel sehr ziel- und wettbewerbsorientiert. Es geht darum, wer im Spiel die Oberhand über den Gegner gewinnt und herauszufinden, wer am stärksten ist. Damit das Spiel funktioniert und am Laufen gehalten wird, können Kinder hier Regeln einbauen wie z.B. welches Verhalten erlaubt wird und welches nicht. Auch können die Kinder einen Wettbewerb daraus machen, indem sie z.B. die Reihenfolge der gegeneinander Kämpfenden bestimmen, wobei es dann Runden gibt, bei welchen nach abgemachten Regeln entschieden wird, wer weiterkommt (Storli, 2013).

Kategorie 2: Elemente spielerischen Kämpfens

Diese Kategorie unterscheidet sich von der Kategorie 1, in dem sie nicht so zielorientiert ist. Es geht in Kategorie 2 weniger darum, die Oberhand zu gewinnen, sondern es sind eher kurze Aktionen zu beobachten wie boxen, treten schubsen, (am Fuss) ziehen. Des Weiteren sind Aktionen wie das Aufeinanderliegen und Rollen, ohne klar zu erkennen, wer nun die Oberhand hat, sehr typisch. Auch zu beobachten ist wie sich Kinder auf allen vieren positionieren und sich gegeneinanderdrücken oder mit dem Kopf gegeneinanderstossen. Es scheint also unter anderem mehr um den sensorischen Aspekt des spielerischen Kämpfens zu gehen. Das Jagen und Fangen grenzt sich insofern davon ab, da es oft völlig isoliert von den anderen Kategorien von RTP auftritt. Häufig ist es auch eine Spielform, die als Bindeglied zwischen den anderen Kategorien fungiert. Dies, indem sie durch das gegenseitige Fangen Mitspieler zum Jagen einladen kann oder sie kann als aktive Pause bei Kategorie 1 vom Ringen genutzt werden sowie als ein fließender Übergang in eine andere Umgebung fungieren (Storli, 2013).

Zudem ist Jagen und Fangen eine der Spielformen, die am häufigsten geschlechtergemischt gespielt wird (vgl. Kapitel 2.5). Wobei das Spiel zwischen Mädchen und Jungen häufig dann endet, wenn der

Junge das Mädchen fängt. Wenn nur Jungen diese Spielform ausüben, tendiert das Spiel dazu in eine Spielform mit stärkerer physischer Betonung, wie die in der 1. Kategorie, überzugehen (Storli, 2013).

Kategorie 3: Tummeln

Diese Kategorie zeichnet sich durch wenig Wettbewerbs- und Konkurrenzgedanken aus. Vielmehr geht es um die Interaktion und den Zusammenhalt der Mitspielenden. Die Aktivitäten sind meist ruhiger und nicht von hohem Tempo gekennzeichnet (Reed & Brown, 2000). Typisch für diese Kategorie sind gemäss Storli (2013) z.B. wie Kinder auf einer Matte liegen, sich festhalten und umarmen. Körperliche Aktionen sind weniger zielgerichtet, sondern explorativ. Beispielsweise legen sich Kinder aufeinander, um zu sehen, wie sie das Gleichgewicht halten können. Dieses Verhalten ist bei jüngeren Kindergartenkindern, wie auch älteren Kindergartenkindern zu beobachten, wobei Kategorie 3 bei älteren Kindern oft nach einer intensiven physischen Einheit auftritt. Weswegen diese Spielform wie eine Ruhepause und eine Pflege der Freundschaft wirkt (Storli, 2013).

Storli (2013) hat Kinder im Kindergarten beobachtet, um diese drei Kategorien zu bilden, wobei sie Kategorie 1 und 2 von Aldis (1975) übernahm und bestätigte. Auch Jarvis (2009) orientierte sich an Aldis (1975) und beobachtete bei Kindern ähnliche Formen von RTP in Institutionen, Schulen und Kindergärten wie auch draussen auf Pausenplätzen. Dieses RTP-Spielverhalten geschah also oftmals unter Aufsicht von Erwachsenen.

2.3 Charakterisierung von RTP nach Pellegrini und Smith (1998)

Von Pellegrini und Smith (1998) wird RTP in die Kategorie der Bewegungsspiele eingeteilt. Diese zeichnen sich durch speziell symbolische Aktivitäten oder Spiele mit Regeln aus. Auch können diese Spiele mit oder ohne Spielzeug stattfinden. Die Aktivität kann einen sozialen Kontext haben, aber auch allein ausgeführt werden. Wie oben beschrieben, setzt sich diese Bachelorarbeit nur mit dem sozialen Aspekt des RTP auseinander. Weiterhin steht der spielerische Kontext im Vordergrund sowie eine mässige bis kräftige physische Aktivität, bei welcher der Puls über dem Ruhepuls liegt. Dies wird als körperliche Erregung bezeichnet. Typische Spiele für das Bewegungsspiel sind: rennen, klettern, Seilspringen, fangen und spielerisches Kämpfen.

Um nun RTP differenzierter verstehen zu können, gibt es laut Humphreys und Smith (1987) und laut Pellegrini (2002) verschiedene Merkmale von RTP (S. 438–451). Diese können unterteilt werden in:

- Verhalten
- Folgen/Konsequenzen
- Struktur
- Ökologie
- Alter

- **Beziehung**

In manchen dieser Unterkapitel wird RTP am verständlichsten, in dem man den Unterschied zu aggressivem Verhalten aufzeigt, da es oftmals für den Erwachsenen wenig, bis keinen Unterschied zu geben scheint (Pellegrini & Smith, 1998). Die Unterkapitel «Verhalten» bis und mit «Ökologie» beziehen sich auf die Quelle von Pellegrini (2002, S. 438–451):

Verhalten

Typische Verhaltensweisen beim Spielen von RTP sind rennen, fliehen, fangen, raufen, ringen und schlagen mit der offenen Hand. RTP wird oftmals mit einer Form von Aggression verwechselt, da beide sich auf gewissen Ebenen gleichen. Um dies unterscheiden zu können, ist es wichtig die Gesichter und Handlungen der Beteiligten zu beobachten. Beispielsweise sind typische, von Aggression geprägte Handlungen und Gesichtsausdrücke: Schläge mit den Fäusten oder geballten Händen, schubsen, das Treten mit dem Fuss, ein angespannter Gesichtsausdruck, wie zum Beispiel eine zusammengezogene Stirn oder weinen. Wohingegen Kinder, welche RTP spielen, teilweise lächeln oder einen spielerischen Ausdruck auf dem Gesicht zeigen.

Folgen/Konsequenzen

Aber nicht nur das Verhalten ist anders, sondern auch die Folgen einer RTP Sequenz sind zu differenzieren. Die Absichten eines Kindes sind schwer zu deuten, aber man kann sie aus dem darauffolgenden Verhalten des Gegenübers ablesen. Zum Beispiel bleiben Kinder nach Schluss einer RTP Sequenz freiwillig zusammen und beginnen andere kooperative, soziale Spiele. Wohingegen Aggression oftmals dazu führt, dass ein Teilnehmer versucht, sich von dem Anderen zu trennen.

Struktur

Beim Anwenden von RTP schlüpfen Kinder in verschiedene Rollen. So können Kinder, die schon etwas älter oder stärker sind, so tun, als ob sie fallen würden, damit das jüngere Kind sie einfangen kann und das Spiel weitergeht. Diese vorgetäuschte Selbsteinschränkung ermöglicht es Kindern, mit unterschiedlichen Stärken und Fähigkeiten zusammen zu spielen. Dieser Rollenwechsel ist ein bedeutendes Merkmal in der sozialen Perspektivenübernahme der Kinder. Ein aggressives Spiel hingegen ist gekennzeichnet durch einseitige Rollenverteilung. Der Fänger wechselt z.B. nie in die Rolle des Gefangenen.

Ökologie

Ökologisch gesehen findet das Spielen von RTP an Orten statt, an welchen man viel Platz hat, z.B. auf Spielplätzen. Zudem spielt man oft an jenen Stellen, welche weich und grasbewachsen sind. Kurzum

spielen Kinder an jenen Orten, welche die körperlich anspruchsvolle Form von RTP, wie rennen, fallen und ringen unterstützt und viel Platz bieten. Aggressives Spielverhalten kann überall auftauchen und ist nicht auf speziell geeignete Plätze angewiesen. Obwohl es bei Kleinkindern, wenn es um Spielzeuge geht, wahrscheinlicher ist, dass das aggressive Verhalten sich um ein Spielzeug dreht. Diese Unterschiede von RTP zur Aggression sind nicht nur in einer Kultur, sondern auch transkulturell zu beobachten.

Alter

RTP kommt schon sehr früh bei Kindern vor, dann jedoch meist unterstützt durch die Anwesenheit eines Elternteils, meistens dem Vater. Etwa 8% des gesamten Spielverhaltens eines 4-jährigen Kindes ist RTP mit einem Elternteil (Jacklin, DiPietro & Maccoby, 1984). RTP mit Peers findet bei Kindern im Vergleich zum gesamten Spielverhalten prozentual gesehen folgendermassen statt:

- im Vorschulalter⁵ zu 3–5%
- von 6–10 Jahren zu 7–8%
- von 7–11 Jahren zu 10%
- von 11–13 Jahren zu 5%
- mit 14 Jahren zu 3%

Zusammenfassend scheint RTP seit dem Vorschulalter anzusteigen und den Höhepunkt im Alter von 7–11 Jahren zu haben, genau vor der Pubertät. Während RTP mit Beginn der Pubertät wieder zu sinken scheint (Pellegrini, 2002, S. 438–451).

Beziehung

Laut Humphreys und Smith (1987) findet RTP grundsätzlich zwischen Freunden statt. Diese sind meist vom gleichen Geschlecht. In der Pubertät kann es laut Pellegrini (2002) teilweise dazukommen, dass ein Spielkampf zu einem echten Kampf eskaliert, da es in der Pubertät immer schwieriger wird, zwischen RTP und einem echten Kampf zu unterscheiden, insbesondere für Jungen (S. 438–451). Dies könnte daher kommen, dass ein Junge das Spiel als Vorwand nutzen könnte, um seine körperliche Überlegenheit und Dominanz zu demonstrieren oder weil manch jüngere Kinder überemotional sind, es ihnen an Selbstkontrolle fehlt und sie somit Schwierigkeiten haben, soziale Situationen zu lesen (ebd.). Sie stufen RTP daher als aggressiv ein und reagieren ebenso (Pellegrini, 2002; Fry, 2014). Pellegrini (1994) konnte auch die Beobachtung machen, dass eine Eskalation von RTP bei soziometrisch vernachlässigten Kindern wahrscheinlicher ist. Dies sind Kinder, die von ihren Peers eher

⁵ 3.-5. Lebensjahr, Definition nach Centers for Disease Control and Prevention [CDC], (2021).

ausgeschlossen werden und im Vergleich zu den anderen Kindern nicht gemocht und akzeptiert werden (ebd.).

Ergänzend zu Pellegrini und Smith (1988) gibt es von Bokony und Patrick (2009) noch weitere Beobachtungen, wie RTP sich von Aggression unterscheidet:

- Bei RTP bilden sich keine Zuschauermengen um die Kämpfenden
- Viele Kinder können mitspielen, wohingegen ein aggressiver Kampf ausschliesslich zwischen zwei Parteien stattfindet

Es besteht eine breite Übereinstimmung über die Charakteristik und Unterscheidung von RTP zu Aggression. Diese konnten auch weitere Autoren belegen (Fry, 2005, S. 59; Hart & Tannock, 2019, S. 205; Smith, 2010, S. 108). Die Unterschiede der Charakteristik von RTP im Vergleich mit der Charakteristik von Aggression sind in der Tabelle 3 zusammenfassend aufgelistet:

Tabelle 3: Charakteristika von RTP in Abgrenzung zu Aggression angelehnt an Bokony und Patrick (2009)

Charakteristik RTP	Charakteristik Aggression
Kinder lachen, zeigen einen spielerischen Ausdruck im Gesicht	Kinder haben ein angespanntes Gesicht, eine zusammengezogene Stirn oder weinen
Schlagen mit offener Handfläche, rennen, jagen, ringen, raufen und fliehen	Schlagen mit Fäusten, schubsen, treten mit dem Fuss
Kinder spielen freiwillig mit und bleiben nach Abschluss des Spieles zusammen	Kinder versuchen sich aus der Spielsituation zu befreien
Es finden Rollenwechsel und vorgetäuschte Selbsteinschränkungen statt	Es ist ein einseitiges Spiel, keine Rollenwechsel oder vorgetäuschte Selbsteinschränkungen
Örtlichkeiten von RTP sind meist weich oder grasbewachsen, zudem hat man viel Platz	Bei einer aggressiven Handlung sucht man sich keinen spezifischen Ort aus
Kinder ab dem Vorschulalter spielen RTP und haben mit 7–10 Jahren ihren Höhepunkt	Aggressives Verhalten tendiert dazu, in der Pubertät präsenter zu sein
RTP findet zwischen Freunden statt, oftmals des gleichen Geschlechts	Aggression tritt häufiger bei soziometrisch vernachlässigten Kindern auf oder bei tendenziell eher jüngeren Kindern mit wenig emotionaler und physischer Selbstkontrolle
Es bilden sich keine Zuschauermengen	Es bildet sich ein Kreis um die Kämpfenden
Alle Kinder können miteinstiegen und mitspielen	Es sind meistens nur zwei Kinder beziehungsweise zwei Parteien, welche gegeneinander kämpfen

2.3.1 Kulturelle Variationen

Die überwiegende Mehrheit der Forschung zu RTP wurde in westlichen Gesellschaften (Nordamerika, Europa und Australasien) durchgeführt. Beschrieben wurde RTP jedoch in einer Vielzahl von Gesellschaften, wie auch in den Jäger- und Sammlergemeinschaften (Lew-Levy, Boyette, Crittenden, Hewlett & Lamb, 2020). Es scheint daher ein universeller und kulturübergreifender Aspekt des menschlichen Verhaltens zu sein, auch wenn die Verbreitung variieren kann. Fry (2014) argumentiert, dass je kriegerischer eine Gesellschaft ist, desto höher ist das Ausmass an RTP bei Kindern und Jugendlichen. Wiederum zeigt sich laut Roopnarine, Yildirim und Davidson (2019) weniger RTP zwischen Vater und Kind in Gesellschaften wie Indien, Taiwan und Thailand im Vergleich zu den westlichen Gesellschaften. Sie argumentieren, dass dies möglicherweise damit zusammenhängt, dass kollektivistische Gesellschaften tendenziell weniger Gewichtung auf die persönliche Bindung legen, im Vergleich zu individualistischen Gesellschaften.

Im Gegensatz dazu wurde von Lew-Levy et al. (2020) festgestellt, dass es in kleinen Jäger-Sammler Gruppen vor allem bei Kindern vor der Pubertät wenige geschlechterspezifische Unterschiede in Bezug auf RTP und Spielverhalten gibt (vgl. Kapitel 2.5). Wenn die Gemeinschaft der Jäger und Sammler grösser ist, konnten grössere geschlechterspezifische Unterschiede festgestellt werden.

Auch die Einstellung zu RTP kann variieren. So ergab eine Umfrage bei Indigenen in Kanada, welche selbst jagen, eine entspanntere und wohlwollendere Haltung gegenüber RTP (Peterson, Madsen, San Miguel & Jang, 2018).

Zudem ist auch **der historische Wandel** wichtig, da frühere Studien festgestellt haben, dass RTP und generell das Bewegungsspiel häufiger zwischen Vater und Kind stattfand als zwischen Mutter und Kind. Nun jedoch stellen Studien eine gleichwertige Häufigkeit (Laflamme, Pomerleau & Malcuit, 2002) oder Qualität (Majdandžić, StGeorge & van der Giessen, 2019) fest (vgl. Kapitel 2.6). Auch das Bild der Familie ändert sich. So wurde in einer Studie von Carone, Lingiardi, Baiocco und Barone (2021) anhand von der Qualität des RTP untersucht, ob homosexuelle Pärchen oder alleinerziehende, heterosexuelle Väter, welche ein Kind durch eine Leihmutter erhielten, eine weniger hochwertige Vater-Kind Beziehung hatten. Dies aufgrund der Mikroaggressionen wie z.B. Stereotypisierung etc. unter denen sie möglicherweise leiden. Man kam zu dem Befund, dass diese Väter eine gleichwertige Beziehung zu ihrem Kind hatten, wie Väter aus einer heterosexuellen Familienkonstellation. Dennoch tendieren Väter, welche mehr Mikroaggressionen wahrnehmen, zu erhöhtem nachdenklichem Verhalten und Grübeleien, weswegen sie eine geringere Sensibilität gegenüber ihrem Kind zeigen, jedoch nicht eine geringere Qualität beim RTP (ebd.).

2.4 Das Bedürfnis nach RTP

2.4.1 Aus kindlicher Sicht

Aus der Sicht eines Kindes scheinen jegliche Kategorisierungen unwichtig, da ein Kind spielt, weil es Spass macht und nicht, weil es spezifisch etwas dabei lernen will. «Kinder spielen um des Spielens willen» (Rasmussen, 1996, zitiert nach Storli 2014/2022, S. 82). Dies nennt man auch «autotelische Aktivität» (ebd.). Für Kinder scheint der Nutzen jener zu sein, dass sie RTP sowohl aufregend als auch unterhaltsam finden. Sie geniessen es ihren Körper zu spüren und auf sensorische Weise in Kontakt mit anderen Kindern zu treten, sprich sich und die physischen Grenzen anderer zu spüren. Es ist daher eine Möglichkeit für Kinder, miteinander physisch wie auch sozial den Kontakt zueinander zu finden. Auch ergibt sich durch das Spielen das Kennenlernen des eigenen Körpers. Dazu gehört das Erleben seiner Stärken und die der Mitmenschen, der Beweglichkeit, des Gleichgewichts und der Koordination von Bewegungen. Diese sensorischen Erfahrungen bieten Kindern die Möglichkeit, ihr Körperbewusstsein zu fördern und somit sich in ihrer motorischen Kontrolle, körperlichen Stärke und Ausdauer zu üben (Blume, 2003, zitiert nach Storli, 2014/2022, S. 101). Auch bezogen auf die Überkategorie der riskanten Spiele lernen Kinder bei RTP, wie mit dem Risiko des sich verletzen umzugehen ist, indem sie immer wieder damit konfrontiert werden. Durch die Erfahrung und das Ausprobieren erwerben sie Wissen über verschiedene Arten von Risiken, woraus ein gelernter Umgang mit dem Risiko des sich verletzen resultiert (Hansen Sandseter, 2009).

2.4.2 Sicht des Erwachsenen

Aus der Sicht der Erwachsenen ist es wichtig zu verstehen, warum Kinder RTP spielen, da der Erwachsene besonders diese Art von Spiel als gefährlich einstuft (Sandseter & Kennair, 2011). Der Forscher Rasmussen (1996) vertritt die Ansicht, dass das Spiel durch Pädagogen und Wissenschaftler idealisiert wird. In der Praxis führt dies dazu, dass das Spiel moralisiert wird und zu einer Einteilung in gutes oder schlechtes Spiel führt (Rasmussen, 1996, zitiert nach Storli & Sundt, 2014/2022, S.99). Grundsätzlich scheinen Spiele mit Regeln, wenig Lärm, wenig Streitigkeiten und Machtkämpfen, die von sogenannter Ordnung geprägt sind, als gut charakterisiert zu werden. RTP sind eher chaotische Spiele, sie hinterlassen den Eindruck tollkühn und unberechenbar zu sein, weswegen man ihnen mit Skepsis und Widerstand begegnet (Galbraith, 2007). Im Kapitel 2.7 wird daher auf den Nutzen und die Risiken von RTP eingegangen.

2.4.3 Woher kommt, das Bedürfnis nach RTP in der Entwicklungsgeschichte

Aus ontogenetischer⁶ und phylogenetischer⁷ Sicht hat das Spielen und insbesondere auch das RTP den Sinn, Kinder auf das Erwachsensein vorzubereiten (LaFreniere, 2011; Pellegrini, 2002; Pellegrini,

⁶ Entwicklungsgeschichte eines Einzelwesens in Abgrenzung zur Stammesentwicklung. Definition nach: (DocCheck, n. d.)

⁷ Die biologische Entwicklung der Menschheit. Definition nach: (DocCheck, n. d.)

Dupuis & Smith, 2007). Man beobachtet RTP bei Tieren wie auch bei Kindern. Insbesondere Säugetiere haben eine besonders intensive und lange Spielphase, vor allem in der Form von RTP. Man vermutet dies kommt daher, dass sie bei Geburt noch nicht vollständig entwickelt sind, wie es bei uns Menschen auch der Fall ist (Bjorklund, 2006; Bjorklund & Rosenberg, 2005). Durch RTP haben sowohl Tiere, wie möglicherweise auch Menschen einen Weg gefunden, sich Strategien anzueignen, um ihr Überleben zu sichern und sich zum reifen Erwachsenen zu entwickeln (Smith, 2005). Dies lässt darauf schliessen, dass es ein natürliches Bedürfnis der Säugetiere und vermutlich auch der Kinder ist, RTP zu spielen. Denn Lernen erfolgte beim Menschen nicht wie heute durch Institutionen wie zum Beispiel die Schule, sondern Lernen erfolgte auf natürliche Weise durch Beobachtung, Exploration und Spiel (Lancy, 1996; Smith 2005). Fakt ist, dass durch Tierstudien mit Rhesusaffen nachgewiesen werden konnte, dass durch das Spielen sich phänotypische⁸ Veränderungen ergeben z.B.: erhöhte Exploration und Zusammenarbeit, verringerte Aggression und stereotype Verhaltensweisen sowie Dominanzstatus, welche über die Entwicklung hinweg aufrechterhalten werden. Selektion sollte Individuen begünstigen, die diese neuen Phänotypen zeigen, im Vergleich zu denen, die es nicht tun (Pellegrini et al., 2007, S. 261–273). Dies lässt darauf schliessen, dass das Überleben durch das Ausüben von Spielen gesichert wurde (ebd.). Genaueres lässt sich in Bezug auf Kinder aber schwer sagen, da es laut Smith (2010) sehr schwierig ist, empirische Befunde zum menschlichen Nutzen vom Spiel zu schaffen.

2.5 Geschlechterunterschiede bei RTP

2.5.1 Biologische Präferenz

Grundsätzlich ziehen Jungen verglichen mit Mädchen Spiele mit physischer Aktivität vor, wie Wettkämpfe und Spiele mit aggressiven Themen (Storli, 2014/2022, S. 91). Obwohl auch soziale Einflüsse das Spielverhalten von Kindern prägen, gibt es von Gurian, Henley, Trueman und Steven (2011) Hinweise dafür, dass es auch eine biologische Präferenz für Spiele gibt, welche sich auf das Sexualhormon Testosteron zurückführen lässt.

Tatsächlich bezieht sich LaFreniere (2011) auf eine Studie von Hines (2004), die zeigt, dass Knaben bereits im Alter von sechs Monaten mehr aggressives Verhalten zeigen als Mädchen. Dies aufgrund des erhöhten Testosteronspiegels. Auch Mädchen, welche im Bauch der Mutter einem ungewöhnlich hohem Testosteronspiegel ausgesetzt sind, zeigen das gleiche typisch aggressive Verhalten, wie das der Knaben. Sie spielen später mit den gleichen Spielzeugen und partizipieren in denselben Spielen wie die Knaben. Durch den stark steigenden Testosteronspiegel ab dem 4. Lebensjahr, steigt simultan das Interesse an spielerischen Kämpfen und Spielzeugwaffen (ebd.). Dies stimmt mit den Beobachtungen

⁸ Beobachtbare Veränderungen wie: Paarungsverhalten, Bewegungsmuster, Grösse, Haarfarbe etc. Definition von (DocCheck, n. d.)

von Pellegrini und Smith (1998) überein bezüglich der Höchstleistung von RTP im Alter von 7–11 und ab dem Alter von sechs Jahren.

Da RTP eine Form der körperlichen Entfaltung, des physisch aktiven Spielens ist, lässt sich annehmen, dass RTP vor allem Knaben anspricht. Daher kommt die Behauptung, dass RTP jenes Spiel ist, bei welchem sich die Geschlechter am meisten voneinander unterscheiden (Fry, 2009, S. 54 – 85). Weitere Befunde (Harbin, 2016; Jarvis, 2006; Lindsey, 2014; Storli, 2013; Veiga et al., 2017) bestätigen den Geschlechterunterschied und konnten belegen, dass Jungen fast doppelt so viel RTP praktizieren wie Mädchen. Zudem tendieren Väter dazu, mehr RTP mit ihren Söhnen als mit ihren Töchtern zu spielen (Flanders, Leo, Paquette, Pihl & Séguin, 2009). Jedoch hat das Geschlecht des Kindes keinen Einfluss auf den Effekt von RTP. Viel mehr kommt es auf die Qualität des RTP zwischen Eltern und Kind an (vgl. Kapitel 7).

2.5.2 Präferenz für Formen von RTP in Bezug auf das Geschlecht

Weiterhin konnte in einer Studie von Harbin (2016) mit Kindergartenkindern festgestellt werden, dass Knaben in allen Formen von RTP partizipierten (vgl. Kapitel 2.2.2) wohingegen Mädchen nicht alle Formen von RTP spielten. Mädchen partizipierten nicht in Aktivitäten wie springen, springen auf Objekte, mit dem Körper sich in Objekte krachen lassen und Schlagbewegungen. Harbin (2016) bezieht sich hierbei auf die von Tannock (2011) festgelegten Formen von RTP, welche auch Formen des RTP ohne sozialen Kontext umfasst. Harbin (2006) beobachtete zudem, dass Jungen mehr Formen von aggressivem RTP zeigen als Mädchen. Mit aggressiven Formen von RTP sind Spielverhaltensweisen gemeint, welche als aggressiv charakterisiert werden wie z.B. einseitige Dominanzverteilung, angespannte Gesichtszüge, Schlagen mit geballten Fäusten etc. (vgl. Kapitel 2.3). Harbin (2006) erklärte sich hier den Geschlechterunterschied, indem sie die gestellte These von Colwell und Lindsey (2005), LaFrenier (2013) und Tannock (2011) unterstützt, dass Mädchen von aggressiven Formen von RTP abgeraten wird. Anzumerken ist jedoch, dass Jungen, wenn sie in aggressiven Formen von RTP partizipierten, dies meist ohne sozialen Kontext taten (Harbin, 2006).

Laut Harbin (2016) wurde beobachtet, dass Jungen und Mädchen im Kindergarten etwa gleich häufig RTP im sozialen Kontext ausübten. Grundsätzlich stellte sie fest, dass RTP öfters ohne sozialen Kontext gespielt wurde als mit.

2.5.3 Geschlechtergemischte Spielformen von RTP

Dass RTP in geschlechtergemischten Formen zusammengespielt wurde, liess sich laut Harbin (2006) eher selten beobachten. Es geschah aber vermehrt dann, wenn ein beliebtes Mädchen, die Gruppe zum geschlechtergemischten RTP ermutigte. Harbin (2006) nennt dies den «Amber Effect». Lindsey (2014), Storli (2013) und Veiga et al. (2017) konnten zudem belegen, dass Jagen und Fangen die Form

von RTP ist, welche am meisten von Jungen und Mädchen gemeinsam gespielt wird. Wobei das Spiel zwischen Mädchen und Jungen häufig dann endet, wenn der Junge das Mädchen fängt (Storli, 2013).

2.6 RTP-Entwicklung zwischen Eltern und Kind

Anfangs wird noch kein «richtiges» RTP zwischen Eltern und dem Kind gespielt, sondern man beobachtet ein Bewegungsspiel. Dies ist geprägt durch Charakteristiken wie das Kind durch die Luft werfen oder fliegen lassen und Arme und Beine spielerisch festhalten. Diese Art von Bewegungsspiel enthält noch keine kompetitiven, kooperativen Effekte wie auch keine kämpferischen Gegenstände (z.B. Schlagstock, Schwert, etc.). Wenn die Kinder älter werden, erweitert sich die Form des Bewegungsspiels zu sich gegenseitig fangen, fliehen, jagen, kitzeln, sich umarmen und sich verstecken. Das Spiel findet in der Luft, wie auch am Boden statt (Paquette, 2007). Sowohl Mutter als auch Vater interagieren mit den Kindern auf diese Art und Weise, wobei generell Väter öfters und wilder das Bewegungsspiel praktizieren als Mütter. Viele Studien fokussieren sich daher auf das Spiel zwischen Vater und Kind (Smith & StGeorge, 2022).

Das eigentliche RTP geschieht dann, wenn das Bewegungsspiel wettbewerbsfähige Elemente nebst der Kooperation enthält. Das Spiel kann sowohl vom Vater als auch vom Kind initiiert werden. Dieses Zusammenspiel weist dann die typisch charakteristischen RTP Verhaltensweisen auf (vgl. Kapitel 2.3). Aggressives Verhalten wird selten zwischen Vater und Kind beobachtet, da dies der Spielfreude, die beim RTP im Vordergrund steht, widersprechen würde (Smith & StGeorge, 2022).

Als hochwertige RTP-Interaktionen zwischen Vater und Kind gelten strukturelle Merkmale wie elterliche Wärme, wechseln der Rollen, Selbsteinschränkung, sensibles Verhalten, Spielfreude in den Gesichtern der Eltern und Kindern sowie die Durchsetzungsfähigkeit und Dominanz des Elternteils (StGeorge & Freeman, 2017). Dazu gehört z.B., dass Väter Sieg und Niederlage durch gestellte Selbsteinschränkung ausgleichen. Dadurch bieten Väter ihren Kindern eine optimale Balance zwischen Herausforderung und körperlicher Erregung an (Flanders, Herman & Paquette, 2013; Fletcher, StGeorge & Freeman, 2013a).

2.7 Nutzen und Risiken von RTP

RTP ist ein überlebenswichtiger Faktor bei Säugetieren und auch beim Menschen lässt sich diese Art von Spiel universell beobachten (vgl. Kapitel 2.4.3). Es gilt daher anzunehmen, dass eine tiefere und langfristige Funktion hinter diesem Verhalten liegt, die über die rein physische Funktion hinausgeht (Storli & Sundt, 2014/2022, S. 101).

In einer Review von Kelley (2017) wird RTP im Säuglings- und Kleinkindalter als essenziell für das **Erlernen der Körperorientierung**⁹ und das **Verständnis der eigenen physischen Sicherheit** angesehen.

⁹ Original: «physical mapping of the body“ aus dem Artikel von Kelley (2017)

Wie zum Beispiel, das Meistern von grösseren motorischen Herausforderungen (z.B. balancieren, klettern) und Risiken, bis hin zum Wissen darüber, wie stark man seinem Freund ein High-Five geben darf (Bekoff, 2004; Scott & Panksepp, 2003; Sheets-Johnstone, 2011; Zeman, Cassano, Perry-Parrish & Stegall, 2006).

RTP ist eine Subkategorie der riskanten Spiele und enthält das **Risiko**, sich zu verletzen. Laut Sandseter (2009) hilft das Spielen mit Risiken Kindern dabei, den Umgang mit diesen zu erlernen, da sie somit Wissen darüber generieren. Auch hilft das riskante Spiel mit der Emotion Angst umzugehen (Sandseter, 2009). Dies ist eine wichtige Funktion für Kinder, insbesondere wenn man sich die Zunahme in der Entwicklung von Angststörungen bei Kindern anschaut (Ries, Jian-Ping & Marcy, 2010). Es gibt mehrere empirische Befunde zu Risiken von RTP im Zusammenhang mit dem Alter (Pellegrini, 1988), dem sozialen Status der Kinder (Pellegrini, 1995) und der Qualität von RTP (StGeorge, Campbell, Hadlow & Freeman, 2021). Zudem gibt es uneinheitliche Ergebnisse in Bezug auf RTP im Zusammenhang mit Aggression (Carraro, Gobbi & Moè, 2014; Flanders et al., 2010, 2009; Veiga, O'Connor, Neto & Rieffe, 2022). Weitere Nutzen und Risiken von RTP in Bezug auf RTP und Aggression, RTP zwischen Peers und Kinder oder Eltern und Kinder wird anhand des Literaturreviews in der Diskussion erläutert (vgl. Kapitel 7).

2.8 Wichtigste Erkenntnisse

RTP ist laut Hansen Sandseter (2007) eine Subkategorie in der Kategorie der riskanten Spiele und enthält das Risiko, sich und andere verletzen zu können. Es wird aus erwachsener wie aus kindlicher Sicht als riskant eingestuft. RTP zählt ebenfalls zu der von Pellegrini und Smith (1998) beschriebenen Kategorie des Bewegungsspiels (vgl. Kapitel 2.3).

Es gibt verschiedene Formen von RTP, welche durch verschiedene Studien und Beobachtungen von Storli (2013) zusammengefasst und kategorisiert wurden: 1. Ringen, um die Oberhand zu gewinnen, 2. Elemente spielerischen Kämpfens und 3. Tummeln (vgl. Tabelle 2). Bezüglich der sozialen Dimensionen von RTP gibt es eine weite Bandbreite, vom direkten Körperkontakt zum «tummeln» bis hin zum Wettkampf getriebenem spielerischem Kämpfen oder Wrestling (Aldis, 1975; Reed & Brown, 2000; Storli, 2013).

Um RTP von aggressivem Verhalten differenzieren zu können, gibt es verschiedene Charakteristika, anhand welchen es sich von Aggression unterscheidet (Bokony & Patrick, 2009; Humphreys & Smith, 1987; Pellegrini, 2002; Reed & Brown, 2000). Diese Unterscheidungen sieht man im Bereich des Verhaltens, der Folgen und Konsequenzen, der Struktur, der Ökologie, des Alters und der Beziehung (vgl. Kap 2.3).

Grundsätzlich scheint RTP in jeder Kultur stattzufinden, da Studien in westlichen Gesellschaften wie auch in Jäger-Sammler-Gemeinschaften diese Spielart beobachten. Unterschiede zwischen den Kulturen gibt es in Bezug auf die Frequenz, Geschlechtertrennung und Haltung zu RTP. Auch in Bezug

auf den historischen Wandel, gibt es Unterschiede. Dies scheint im Zusammenhang mit der Debatte über die Geschlechterrollen und die Familienbilder zu stehen (vgl. Kapitel 2.3.1).

Knaben partizipieren grundsätzlich häufiger in RTP als Mädchen. Auch in Bezug auf die Formen von RTP unterscheiden sich Mädchen und Knaben. Diese Präferenz lässt sich unter anderem auf das Sexualhormon Testosteron zurückführen, welches dazu führt, dass Jungen und Mädchen sich bereits sehr früh im Verhalten und später in der Präferenz der Spielzeuge unterscheiden (vgl. Kapitel 2.5). RTP-Spielformen finden vermehrt geschlechtergetrennt statt, weniger in gemischten Geschlechtergruppen. Fangen ist die Form von RTP, welche am meisten Überschneidungen bei den Geschlechtern zeigt. Grundsätzlich üben sowohl Mädchen als auch Knaben gerne RTP aus (vgl. Kapitel 2.5.3).

Im Wesentlichen spielen Kinder um des Spielens willen. Es ist somit eine autotelische Aktivität (vgl. Kapitel 2.4.1). Durch Beobachtungen von Kindern zeigt sich, dass für Kinder RTP aufregend wie auch unterhaltsam ist, da es viele sensorische Komponenten hat und es eine Möglichkeit für eine physische und soziale Kontaktaufnahme mit anderen Kindern ist. Aus Sicht des Erwachsenen wirkt RTP chaotisch und manchmal aggressiv, weswegen diese Spielform auf Widerstand und Skepsis von den Erwachsenen trifft (vgl. Kapitel 2.4.2). Aus der Perspektive der kindlichen Entwicklung scheint RTP für Tiere wie auch Menschen eine Strategie zu sein, wie sie ihr Überleben bzw. wichtige Fertigkeiten für das selbstständige Erwachsenenleben erlernen können (vgl. Kapitel 2.4.3).

Wenn Eltern und insbesondere Väter mit ihren Kindern RTP spielen, geht man davon aus, dass dies für das Kind erregend und stimulierend ist. Das Spiel von RTP zwischen Eltern und Kind enthält zu Beginn noch keine kompetitiven wie auch kooperativen Effekte und wird daher erst später als richtiges RTP angesehen. Verschiedene strukturelle Merkmale machen ein hochwertiges RTP aus, weshalb die Qualität des RTP vom Vater bzw. dem Elternteil abhängt. Es gibt verschiedene Risiken von RTP wie z.B. das Risiko sich zu verletzen, der soziale Status des Kindes unter seinen Peers, das Geschlecht, das Alter, die emotionale Unreife des Kindes, die Qualität der Beziehung zum Vater bzw. Elternteil und die eigene Angst des Vaters bzw. des Elternteils (vgl. Kapitel 2.7 & 7).

Aufgrund der verschiedenen empirischen Befunde (vgl. Kapitel 2) lässt sich verstärkt darauf schließen, dass RTP eine wichtige Gelegenheit zum Erlernen der Emotionsregulation bietet. Dies lässt sich dann auf andere soziale und emotionale Situationen mit Peers und Erwachsenen übertragen und kann somit förderlich für die sozial-emotionale Entwicklung des Kindes sein.

3 Sozial-emotionale Entwicklung

Menschen sind bereits zu Beginn ihres Lebens emotionale und soziale Wesen. Besonders die ersten und frühen Bindungserfahrungen sind auffallend prägend und grundlegend. Das Zusammenleben in

einer Gemeinschaft bietet ständige emotionale und soziale Erfahrungen, wo stets die Bedürfnisse und Wünsche anderer konfrontiert werden, die in Bezug auf das eigene Verhalten berücksichtigt werden müssen (Bischoff et al., 2013, S. 4).

Aufgrund des engen Zusammenhangs von emotionalen und sozialen Fähigkeiten wird häufig auch von sozial-emotionalen oder sozio-emotionalen Kompetenzen gesprochen (Petermann & Wiedebusch, 2016). In einem Review von Denham, Bassett und Zinsser (2012) wird gezeigt, dass verschiedene emotionale Fertigkeiten des Kindes eine notwendige Voraussetzung für die Entwicklung eines angemessenen Sozialverhalten darstellen. Ein differenziertes Wissen über Emotionen bedingt ein stärker ausgeprägtes prosoziales Verhalten.

Im Weiteren (vgl. Kapitel 3.3) wird genauer auf die dazugehörigen Eigenschaften des sozial emotionalen Lernens, ein Modell nach CASEL, eingegangen. Dieses Modell dient als Grundlage, wenn die sozial-emotionalen Kompetenzen, in Bezug auf RTP, genauer betrachtet werden (vgl. Kapitel 6.2). Zum umfassenderen Verständnis sollen zunächst die Fähigkeitsbereiche der sozialen sowie emotionalen Kompetenzen einzeln beleuchtet werden (vgl. Kapitel 3.1 & 3.2).

3.1 emotionale Kompetenzen

Allgemein gesprochen bezeichnet die emotionale Kompetenz die Fähigkeit, mit Gefühlen und Bedürfnissen umgehen zu können – für sich allein und im Zusammensein mit Anderen (Pfeffer, 2017, S. 9). Emotional kompetente Kinder können – in altersentsprechender Ausprägung – vielfältige Gefühle unterscheiden, ihre Gefühle angemessen ausdrücken und regulieren sowie die Gefühle anderer Menschen erkennen und verstehen (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 14). Zu den Bereichen, in denen Kinder emotionale Fertigkeiten entwickeln, gehören folgende:

- der eigene mimische Emotionsausdruck
- das Erkennen des mimischen Emotionsausdrucks anderer Personen
- der sprachliche Emotionsausdruck
- das Emotionswissen und -verständnis
- die selbstgesteuerte Emotionsregulation

(Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 14)

Laut Petermann und Wiedebusch (2016) ist für Klein- und Vorschulkinder eine alters- und entwicklungsangemessen ausgebildete emotionale Kompetenz die Voraussetzung für weitere gelingende Entwicklungsschritte (S. 13). Emotionale Fertigkeiten sind eine Ressource, die den Kindern hilft, zukünftige Herausforderungen in verschiedenen Entwicklungsbereichen wie z.B. Sprache, Verhalten, Kognition oder in der sozialen Kompetenz bewältigen zu können. Ein grosser Teil der emotionalen Kompetenzen liegt im Gefühlsbereich (ebd.). Zugleich geht es häufig um Interaktionen und Beziehungen mit anderen Personen (Saarni & Camras, 2015). Emotionale Fähigkeiten spielen im

Kontakt zu Mitmenschen und daher auch bei der sozialen Kompetenz eine bedeutsame Rolle (Pfeffer, 2017, S. 11).

3.2 soziale Kompetenzen

Pfeffer (2017) betont, dass die soziale Kompetenz sehr eng mit der emotionalen Kompetenz verknüpft ist. Der Umgang mit den eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer bildet die Grundlage für die Gestaltung einer zwischenmenschlichen Beziehung (S. 11–12). Die Wahrnehmung und der Umgang mit den gegenseitigen Befindlichkeiten und Bedürfnissen ist abhängig vom Niveau der eigenen emotionalen Fähigkeiten. Der soziale Bildungsprozess beinhaltet weitere Fähigkeiten, wie z.B. die Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und die Fähigkeiten zur Konfliktlösung. Des Weiteren ist die Identitätsentwicklung, die Entwicklung des Selbstwert und der Selbstwirksamkeit von Wichtigkeit. Die Auseinandersetzung mit Regeln, Normen und Werten ist ebenfalls wichtig, da dies die Moral der

Abbildung 1: Personale und interpersonale Kompetenzen. Aus dem Text: Bischoff, A., Menke, R., Firmino, N. M., Sandhaus, M., Ruploh, B. & Zimmer, R. (2013). Sozial-emotionale Kompetenzen. Fördermöglichkeiten durch Spiel und Bewegung. *Nifbe – Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bindung und Entwicklung*, (12), 3-15. In Anlehnung an: Niedersächsisches Kultusministerium, 2005, S. 14

Gemeinschaft widerspiegelt (ebd). Die soziale Kompetenz wird seit langem in verschiedenen Forschungsfeldern untersucht und umfasst ein breites Spektrum an Fähigkeiten. Hinsch und Pfingsten (2015) beschreiben ein Verhalten als sozial kompetent, wenn die eigenen Interessen mit der Anpassung an die soziale Umgebung vereinbart werden können. Ein sozial verträglicher Ausgleich soll geschaffen werden, der langfristige Beziehungen und Kooperation ermöglicht (S.16–19). Bischoff et al. (2013) bezeichnet die

soziale Kompetenz als die Gesamtheit der persönlichen Fähigkeiten und Einstellungen, die dazu beitragen, das eigene Verhalten von einer individuellen auf eine gemeinschaftliche Handlungsorientierung hin zu richten (vgl. Abb. 1) (S. 5). «Sozial kompetentes Verhalten verknüpft die individuellen Handlungsziele von Personen mit den Einstellungen und Werten einer Gruppe» (Bischoff et al., 2013, S. 5).

Wichtig ist, dass emotionale und soziale Kompetenzen immer im Kontext der Situation zu betrachten sind. Denn was in einer Situation als sozial kompetent erscheint, kann in anderen kulturellen oder situativen Kontexten als weniger kompetent oder gar als «dissoziales» Verhalten gelten (ebd.). «Die Entwicklung von sozial-emotionalen Fähigkeiten ist ein lebenslanger Prozess, der von Beginn an im

Zusammensein mit anderen stattfindet» (Pfeffer, 2017, S. 15). Ebenfalls müssen die Einflussfaktoren in der Entwicklung von sozialen und emotionalen Kompetenzen beachtet werden. Koglin und Petermann (2013) zählen das Temperament eines Kindes, die Sprachentwicklung, frühe Verhaltensprobleme, die Eltern-Kind-Beziehung, das Erziehungsverhalten und die Beziehung zu Gleichaltrigen als Faktoren, die in Wechselwirkung miteinander stehen und Einfluss auf die Kompetenzentwicklung nehmen. Darüber hinaus wirken die kulturellen, gesellschaftlichen und lebensweltlichen Rahmenbedingungen auf den Entwicklungsprozess ein (S. 25). All dies ist in Betracht zu ziehen, wenn die Risikofaktoren der sozial-emotionalen Entwicklung (vgl. Kapitel 3.4) genauer angeschaut werden.

3.3 Definition nach CASEL: sozial emotionales Lernen (SEL)

Sozial-emotionales Lernen, auch SEL genannt, beschreibt den Prozess, durch welchen Kinder und Erwachsene lernen, Wissen, Einstellungen und Schlüsselfähigkeiten zu erwerben und effektiv anzuwenden (Denham, 2018, S.1). Sie sollen durch SEL Emotionen verstehen und mit ihnen umgehen können, sich selbst positive Ziele setzen und erreichen, Empathie für andere empfinden und zeigen, positive Beziehungen aufbauen und pflegen sowie verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen können (ebd.).

Die Abbildung 2 zeigt, dass SEL Programme am effektivsten sind, wenn sie (1) im Lehrplan und dem täglichen Unterricht verankert sind, sich (2) im Schulklima sowie (Bildungs-)Standards widerspiegeln und (3) von Familien und der ganzen erweiterten Schulgemeinschaft unterstützt werden.

Die Programmgestaltung von SEL basiert auf dem Grundgedanken, dass optimales Lernen im Kontext von unterstützenden Beziehungen stattfindet, die Lernen zu einer herausfordernden, engagierten und bedeutungsvollen Tätigkeit machen. Dieser Grundgedanke wurde 1994 von einer engagierten Gruppe, bestehend aus Forschern, Pädagogen und Vertretern von Kindesrechten geformt, die die Organisation «Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning» (CASEL) gegründet haben. Die theoretischen Kernstücke oder auch Schlüsselkomponente des sozialen und emotionalen Lernens sind fünf miteinander zusammenhängende Gruppen von kognitiven, affektiven und verhaltensbezogenen

Abbildung 2: CASEL Wheel – die 5 Schlüsselkomponenten des sozial-emotionalen Lernen. CASEL (2019). Soziales und Emotionales Lernen (SEL): Definition und Kernkompetenzen. *Clearing House Unterricht*. Verfügbar unter https://www.clearinghouse.edu.tum.de/wp-content/uploads/2019/06/CHU_KR-24_Corcoran-2018_Kernkompetenzen-SEL.pdf

Kompetenzen (CASEL, 2012, S. 9). Man spricht dabei auch vom «CASEL Wheel» (vgl. Abb. 2.) oder «the CASEL 5» (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning [CASEL], n.d.).

3.3.1 Selbstbewusstheit/Selbstwahrnehmung (self-awareness)

Selbstwahrnehmung ist die Fähigkeit, die eigenen Gefühle und Gedanken sowie ihren Einfluss auf das Verhalten differenziert wahrzunehmen und zu verstehen. Dazu gehört, die eigenen Stärken und Schwächen zu kennen und ein wohlbegründetes Gefühl von Vertrauen und Optimismus zu haben (CASEL, n.d.). Dies umfasst Fertigkeiten wie:

- Erkennen eigener Emotionen
- Selbstkonzept (akademisch und sozial)
- Selbstwirksamkeit
- Erkennen von eigenen Vorurteilen

(Hövel, Link, Schellenberg & Gasser-Haas, im Druck/2024)

Diese Fertigkeiten zeigen auf, wo ein Kind in seine Familie, in seine «Peer Group» und in die Gesellschaft eingebettet werden kann. Kinder sollen lernen über ihre eigenen Erfahrungen und Emotionen nachzudenken und Methoden zu finden, wie sie damit umgehen können. Dafür braucht es Unterstützung von den Bezugspersonen, durch Ehrlichkeit und Einfühlsamkeit. Dies dient den Kindern als ein Modell, um im eigenen Umgang mit ihren Emotionen ein besseres Verständnis zu erlangen (CASEL, n.d.).

3.3.2 Selbstregulation/Selbstmanagement (self-management)

Selbstregulation ist die Fähigkeit, die eigenen Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen in verschiedenen Situationen wirksam zu regulieren. Dazu gehört, Stress zu bewältigen, Impulse zu kontrollieren, sich selbst zu motivieren sowie sich persönliche und akademische Ziele zu setzen und auf deren Erreichen hinzuarbeiten (CASEL, n.d.). Dazu gehören Fertigkeiten wie:

- Impulskontrolle
- Emotionsregulation
- Selbstmotivation
- Persönliche und kollektive Zielsetzung

(Hövel et al., im Druck/2024)

Wenn man die nötige Selbstwahrnehmung hat, die eigenen Gefühle zu erkennen, muss man anschliessend entscheiden, was man mit diesen Gefühlen macht. Man verwandelt diese Gefühle in positive Handlungen. Eine Fähigkeit, die nicht nur in der Schule immer wieder einen grossen Stellenwert hat, sondern auch im späteren Arbeitsumfeld und im Leben allgemein. Als Bezugsperson geht es darum, ein Klima zu schaffen, wo Kinder dies erreichen können. Dazu gehören z.B. gewisse

Strukturen, Rituale, Begrüssungen, ein Lächeln, etc. Die drei Schlüsselworte der Selbstregulation sind «Stop», «Think» und «Act». Was ist der beste Weg ein Konflikt zu lösen? Wie kann ich meine Gefühle am besten kommunizieren? Die Angehensweise der Bezugspersonen hängt stark von der Altersstufe der Kinder ab (CASEL, n.d.).

3.3.3 Fremdwahrnehmung/Soziales Bewusstsein (social awareness)

CASEL umschreibt die Fremdwahrnehmung als Fähigkeit, die Perspektiven anderer Menschen, mit verschiedenen Hintergründen und Kulturen, einzunehmen und sich in sie einzufühlen zu können, um wiederum soziale und ethische Verhaltensnormen nachvollziehen zu können. Dazu gehört auch familiäre, schulische und gesellschaftliche Unterstützung und Ressourcen zu erkennen (ebd.). Folgende Fertigkeiten gehören laut Hövel (im Druck/2024) et al. dazu:

- Perspektivenübernahme
- Entschlüsselung sozialer Situationen
- Empathie
- Wertschätzung von Diversität

Fremdwahrnehmung ist notwendig, um bessere Beziehungen zu Hause, in der Schule und im späteren Arbeitsleben zu formen. Es fordert Initiative, sich in andere Personen bewusst hineinzusetzen. Jeder Mensch ist anders und es ist wichtig für die Kinder zu lernen, dass alle Unterschiede wahrgenommen und angenommen werden. Als Grundbaustein für die Fremdwahrnehmung ist die Emotionserkennung von grosser Wichtigkeit. Wenn die Emotionen falsch gelesen werden, dann ist es schwierig adäquat auf diese Emotion, in einem sozialen Kontext, zu reagieren. Dies kann zu Konflikten führen. Für eine gesunde und glückliche Gesellschaft ist die Emotionserkennung ausschlaggebend (CASEL, n.d.).

3.3.4 Problemlösekompetenz/Verantwortungsbewusstes Entscheiden (responsible decision making)

Für eine adäquate Problemlösekompetenz muss man in der Lage sein, konstruktive und respektvolle Entscheidungen, in Bezug auf persönliches Verhalten und soziale Interaktionen, zu treffen und dabei ethische Standards, Sicherheitsbedenken, soziale Normen und Konsequenzen verschiedener Aktionen zu berücksichtigen. Dazu gehört stets das eigene sowie das Wohlbefinden der anderen im Blick zu haben (ebd.). Dafür ist es wichtig folgende Fertigkeiten zu besitzen:

- Persönliche und soziale Problemlösung
- Daten- und faktenbasierte Urteilsbildung
- Ethische Verantwortung
- Reflektion und Evaluation der eigenen Rolle und des eigenen Handelns

(Hövel et al., im Druck/2024)

Jedes Kind wird unendliche Entscheidungen in seinem Leben treffen müssen. Ob dies konstruktive Entscheidungen sind, die ihr zukünftiges Leben bereichern, wird von ihrer Fähigkeit abhängen, Situationen zu analysieren und mögliche Konsequenzen der Entscheidung wahrzunehmen. Diese Entscheidungen werden ihr eigenes Wohlbefinden sowie das von Anderen beeinflussen. Es geht darum, einige Schritte weiterzudenken, wofür eine gute Beziehungsfähigkeit und Fremdwahrnehmung notwendig ist. Genauso wichtig ist es, dass Kinder natürliche Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidungen auch wirklich eigenständig erleben, solange dies die Kinder nicht verletzt. Die Kinder benötigen die Möglichkeit, Situationen zu analysieren, die einzelnen Perspektiven zu reflektieren und den Schaden zu reparieren. So dass sie etwas aus dem Konflikt lernen und beim nächsten Mal ihre Entscheidungen anpassen können (CASEL, n.d.).

3.3.5 Beziehungsfertigkeit

Bei der Beziehungsfertigkeit geht es darum, gesunde und bereichernde Beziehungen mit verschiedenen Individuen und Gruppen aufzubauen und zu pflegen. Dazu gehören klare Kommunikation, aktives Zuhören, Kooperation, Widerstand gegen unangemessenen sozialen Druck, Konflikte konstruktiv zu verhandeln und sich um Hilfe zu bemühen oder sie anzubieten, wenn sie gebraucht wird (CASEL, n.d.). Die Fertigkeiten die dazugehören sind folgende:

- Soziales Engagement
- Effektive Kommunikation
- Kooperatives Problemlösen und Teamwork
- Entwicklung positiver Beziehungen

(Hövel et al., im Druck/2024)

Die Beziehungsfertigkeit ist der erste Schritt in die Interaktion mit dem Gegenüber. Dabei werden die Informationen genommen, die aus der Selbstwahrnehmung sowie aus dem Einfühlen ins Gegenüber gesammelt wurden. Kinder können in unterschiedlichen Gruppensettings lernen, wie man z.B. respektvoll die eigene Meinung vertritt oder wie man eine aktive und bestimmte Rolle in einem Gruppensetting einnimmt. Das Problemlösen bietet eine gute Basis, diese Beziehungsfertigkeiten zu stärken und zu intensivieren. Positive Beziehungen und ein soziales Netzwerk helfen, Stress zu reduzieren und verlängern unsere Lebenszeit (CASEL, n.d.).

3.4 Risikofaktoren in der sozial-emotionalen Entwicklung

Bei den Risikofaktoren, die zu Störungen in der emotionalen Entwicklung führen können, sind Vulnerabilitätsfaktoren des Kindes von familiären Risikofaktoren zu unterscheiden (Koglin & Petermann, 2013, S. 9–11). Die emotionale Entwicklung ist auf vielfältige Weise mit der sozialen Entwicklung eines Kindes verbunden und ermöglicht somit die Empathie und das prosoziale Verhalten (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 22). Deshalb haben die Risikofaktoren der emotionalen

Entwicklung oftmals auch Einfluss auf die soziale Entwicklung (ebd.). Es muss zwischen den Risikofaktoren des Kindes und den Risikofaktoren des Umfeldes unterschieden werden.

3.4.1 Risikofaktoren des Kindes

Ein klarer Risikofaktor des Kindes ist das **Temperament**. Eine temperamentsbedingte Vulnerabilität besteht bei Kindern mit einer Verhaltenshemmung. Diese weisen eventuell eine hohe physiologische Reaktivität auf. Das heisst, dass sie in emotional anregenden Situationen mit einem hohen Ausmass physiologischer Erregung reagieren oder aufgrund einer hohen negativen Emotionalität, sehr häufig negative Gefühle erleben. Dies kann zu Denk- und Handlungsblockaden führen, die insbesondere in sozialen Interaktionen Schwierigkeiten auslösen (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 117–123). Die aktuelle Theorie und Forschung über das Temperament von Säuglingen und Kindern und die Auswirkungen auf die emotionalen Fähigkeiten und die Verhaltensmuster hat ihre Wurzeln in der Arbeit von Thomas und Chess (1963). Die darauffolgenden Forschungsergebnisse (Bates, Schermerhorn & Petersen, 2012; Kagan & Snidman, 1991; Rothbart & Bates, 1998) heben eine Reihe von Übereinstimmungen hervor, die für die laufende Forschung und Anwendung der Temperament-Theorie entscheidend sind (Calkins, 2012, S. 32). Insbesondere die Ergebnisse von Rothbart und Bates (1998) und ihren drei Teilbereichen (vgl. Tabelle 4) des Temperaments haben sich durchgesetzt. Temperament zeigt sich früh in der Entwicklung, wird durch die Umwelt verändert und beeinflusst die Verhaltensanpassung. Die Vorstellung, dass sie biologisch begründet ist, führt weiterhin zu viel empirischer Arbeit.

Tabelle 4: Drei Teilbereiche des Temperaments nach Rothbart und Bates (1998)

Reaktivität oder negative Emotionalität	Reizbarkeit, negative Stimmung, hochintensive negative Reaktionen, eingeschränkte Flexibilität, Ängstlichkeit, Stress
Selbstregulierung	Kontrolle von Aufmerksamkeits- und Gefühlsprozessen, Ausdauer, emotionale Kontrolle
Annäherung/Rückzug, Hemmung/Kontaktfreudigkeit	Tendenz, sich neuen Menschen zu nähern oder sich umgekehrt zurückzuziehen

Einige Kinder stellen aufgrund ihres Temperaments eine grössere Herausforderung für Eltern, Lehrer und andere Betreuungspersonen dar. Insbesondere einige Temperamentsmerkmale können eine besondere Herausforderung darstellen: Reizbarkeit/Frustration, Ängstlichkeit und ein hohes Aktivitätsniveau. Dies sind Merkmale, die in einem sozialen Setting zu Interaktionsschwierigkeiten führen können (Calkins, 2012, S. 39).

Ein weiterer Risikofaktor des Kindes sind vorhandene **Entwicklungsstörungen und -verzögerungen**. Denn Kinder mit Entwicklungsstörungen verfügen in vielen Bereichen nicht über eine ausreichende emotionale Kompetenz:

In Studien zu emotionalen Fertigkeiten von Kindern mit Down-Syndrom wurden in den meisten Fällen Vergleiche zur Entwicklung gesunder Kinder sowie zur Entwicklung von Kindern mit Autismus angestellt. Dabei verfügten Kinder mit Down-Syndrom in den meisten Fällen über vergleichbare oder geringfügig schlechtere ausgebildete Fertigkeiten als gesunde Kinder, waren aber deutlich kompetenter als autistische Kinder. (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 125)¹⁰

Petermann & Wiedebusch (2016) beziehen sich ausschliesslich auf Kinder mit Down-Syndrom und Autismus, sogenannte tiefgreifende Entwicklungsstörungen. Die im Vergleich zu Kindern mit anderen Störungsbildern (z.B. ADHS, Angststörungen) ein signifikant schlechteres Verständnis mentaler Zustände besitzen (Dyck, Ferguson & Shochet, 2001). Ausserdem zeigen Kinder mit tiefgreifenden Entwicklungsstörungen Schwierigkeiten im Erkennen des mimischen Emotionsausdrucks, bei der Emotionsregulation, bei der emotionalen Bewusstheit, im Empathievermögen, in der Nachahmung von Emotionen und im Verspüren von häufigen negativen Emotionen (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 124–130). Diese Fertigkeiten sind wichtig für das Gelingen von sozialen Interaktionen (vgl. Kapitel 3.2). Diamond (2002) erklärt z.B., dass Defizite der kognitiven Prozesse (z.B. geistige Beeinträchtigung) und der Emotionsregulation (z.B. bei Autismus) die Wahrscheinlichkeit von Schwierigkeiten bei Peer Interaktionen erhöhen.

Kindsbezogen können auch **Verhaltensstörungen** einen grossen Risikofaktor in Bezug zur sozial-emotionalen Entwicklung sein. Kinder mit internalisierenden sowie externalisierenden Verhaltensstörungen weisen eine Reihe von Beeinträchtigungen in ihren emotionalen Fertigkeiten auf, die sich vor allem negativ auf ihr Sozialverhalten auswirken. Eisenberg, Fabes, Guthrie und Reiser (2000) betonen, dass der enge Zusammenhang von emotionalen und sozialen Kompetenzen durch eine Längsschnittstudie von Schultz, Izard, Ackerman und Youngstrom (2001) bestätigt wurde, in der sich aufgrund des Emotionswissens von Vorschulkindern ihre späteren sozialen Probleme im Grundschulalter vorhersagen liessen (Eisenberg et al., 2000, S. 141–145). Bei den emotionalen Störungen zeigen vor allem Kinder mit Angststörungen und in geringerem Ausmass auch Kinder mit depressiven Störungen mangelnde emotionale Fertigkeiten (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 130–131). Ebenfalls zeigen Kinder mit aggressivem und oppositionellem Verhalten eine erhöhte Rate emotionaler Auffälligkeiten (ebd., S. 134) (vgl. Tabelle 5).

¹⁰ Aussage beruht auf folgendem Artikel: Celani, G., Battacchi, M.W. & Arcidiacono, L. (1999). The understanding of the emotional meaning of facial expressions in people with autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 29, 57–66. <http://doi.org/10.1023/A:1025970600181>

Tabelle 5: Defizite in der emotionalen Kompetenz bei Angststörungen und aggressivem Verhalten

Angststörungen	<ul style="list-style-type: none"> - Eingeschränkter mimischer Ausdruck - Eingeschränkte Fähigkeit, den mimischen Emotionsausdruck anderer Personen zu deuten - Unsicherheit bei der Interpretation von Emotionen anderer Personen - Aufmerksamkeitslenkung auf bedrohliche emotionale Informationen - Mangelndes Emotionsverständnis
Aggressives Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> - Eingeschränkter mimischer Emotionsausdruck - Hohe Auftretenshäufigkeit negativer Emotionen - Eingeschränkte Fähigkeit, eigene Gefühle wahrzunehmen - Hohes Ausmass emotionaler Ansteckung - Eingeschränkte Fähigkeit, den mimischen Emotionsausdruck anderer Personen zu deuten - Mangelndes Emotionsverständnis - Geringere Empathie - Erschwerte Emotionsregulation

Anmerkung. Tabelle aus Petermann, F. und Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3. Auflage) (S. 131; S. 134). Göttingen: Hogrefe.

Kinder mit ADHS weisen ebenfalls eine geringere emotionale Selbstregulation sowie eine geringe Emotions- und Impulskontrolle auf. Sie wenden ineffektive Strategien an, um ihre negativen Gefühle zu regulieren, wie z.B. grübeln, wenig Distanzierungstechniken sowie passives Vermeiden (Barnow, 2012). Des Weiteren setzten Kinder mit Aufmerksamkeitsproblemen andere Emotionsregulationsstrategien ein, als Kinder ohne Aufmerksamkeitsprobleme: So verwenden Kinder mit Aufmerksamkeitsproblemen weniger distanzierende Strategien, wenn sie ein Gefühl von Ärger verspüren und suchen seltener soziale Unterstützung (Bonekamp & von Salisch, 2007; Schmitt, Gold & Rauch, 2012).

Ausserdem ist auch das **Geschlecht** ein ausschlaggebender Faktor, der die sozial-emotionale Entwicklung eines Kindes beeinflussen kann. In zahlreichen Studien konnten geschlechtsspezifische Unterschiede beim Emotionsausdruck von Mädchen und Knaben bestätigt werden. Chaplin und Aldao (2013) führten hierzu eine Meta-Analyse durch, wo sie zum Ergebnis kamen, dass Mädchen – vor allem ab der mittleren Kindheit – häufiger positive Emotionen erleben als Knaben. Darüber hinaus zeigen Mädchen vermehrt nach innen gerichtete Emotionen, wie zum Beispiel Traurigkeit oder Angst. Im Gegensatz dazu zeigen Jungen im Kleinkind- und Vorschulalter häufiger nach aussen gerichtete

Emotionen wie z.B. Ärger. Richaud de Minzi (2013) hat in ihrer Studie belegen können, dass acht- bis zwölfjährige Mädchen empathischer sind als Jungen im selben Alter. Zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Emotionsregulation liegen aktuell unterschiedliche Ergebnisse vor.

In der sozialen Entwicklung zeigt sich, dass Mädchen eher zu sozialen Anpassungen und Verleugnung ihrer negativen Gefühle neigen. Sie erscheinen häufig sozial kompetenter als gleichaltrige Jungen. Dies muss jedoch nicht als unveränderlich angenommen werden, sondern soziale Kompetenzen können mit den umweltbedingten Faktoren trainiert werden (Schneider & Lindenberger, 2012, S. 510).

3.4.2 Risikofaktoren des Umfeldes

Menschen sind emotionale und soziale Wesen, die vor allem von den ersten und frühen **Bindungserfahrungen** beeinflusst werden (Bischoff et al., 2013, S. 4). Die Bindungsbeziehung eines Kindes zu seinen Bezugspersonen ist der Ausgangspunkt der emotionalen Entwicklung (Saarni, 2011). So ist beispielsweise, während der Kleinkinderzeit, die Eltern-Kind-Bindung einer der besten Indikatoren des sozial emotionalen Entwicklungsstandes (Andreassen & West, 2007).

In der Arbeit von Saarni (2011) wird gezeigt, dass eine sichere Bindung der Kinder mit einer höheren sozialen Kompetenz im Umgang mit Gleichaltrigen und weniger externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten im Vorschulalter einhergeht (Saarni, 2011). In Bezug zum Emotionsausdruck konnte bei unsicher gebundenen Kindern, mit zunehmendem Alter, ein Anstieg negativer und ein Rückzug positiver Emotionen festgestellt werden. Im zweiten und dritten Lebensjahr freuten diese Kinder sich seltener und waren häufiger ängstlich oder ärgerlich (Kochanska, 2001). Des Weiteren scheinen unsicher gebundene Kinder ungünstige Emotionsregulationsstrategien zu entwickeln. Denham, Blair, Schmidt und DeMulder (2002) betonten in ihrer Studie, dass unsicher gebundene Kinder, im Alter von drei Jahren, in Interaktionen mit Gleichaltrigen weniger emotional kompetent waren. Was sich vor allem negativ auf ihr Sozialverhalten im Kindergarten auswirkte, wo sie Ärger schlechter regulieren konnten (Denham et al., 2002).

Peterman und Koglin (2013) gehen grundsätzlich davon aus, dass eine warme, von Zuneigung geprägte **Erziehungshaltung**, die den Kindern gleichzeitig durch Regeln und Grenzen Sicherheit bietet, mit einer positiven Entwicklung einhergeht (S. 28). Im Umgang mit Emotionen gibt es unterschiedliche Angehens- und Umgangsweisen, die fördernd sowie auch hemmend für die Entwicklung eines Kindes sein können:

Tabelle 6: Umgangsweise der Eltern mit Emotionen

Entwicklungsfördernd	Entwicklungshemmend
- Bewusstheit über die eigenen Gefühle und die des Kindes	- Negative Gefühle des Kindes nicht zulassen können

<ul style="list-style-type: none"> - Differenzierte Gespräche und offene Kommunikation über Gefühle - Bei negativen Gefühlen über Emotionen und Strategien zur Bewältigung sprechen - Das Kind bei der Regulation von Gefühlen und dem Umgang mit negativen Situationen unterstützen 	<ul style="list-style-type: none"> - Gefühle des Kindes ignorieren oder verleugnen - Das Kind bei negativen Emotionen unmittelbar ablenken - Strategien zum Umgang mit negativen Gefühlen oder emotionsauslösenden Situationen werden kaum vermittelt
---	--

Anmerkung. Tabelle auf der Grundlage des Textes: Petermann, F. und Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3. Auflage) (S. 109). Göttingen: Hogrefe.

Nach dem bioökologischen Modell von Bronfenbrenner (1979) ist die Familie ein zentrales Element im Mikrosystem eines Kindes. Der Erziehungsstil¹¹ der Eltern kann laut Maccoby und Martin (1983) anhand von zwei Dimensionen betrachtet werden:

1. Das Ausmass an elterlicher Wärme, Unterstützung und Akzeptanz
2. Das Ausmass an elterlicher Kontrolle und Anforderung

Baumrind (1973) hat in ihrer Pionierarbeit zu den Erziehungsstilen vier Dimensionen in Bezug auf die elterliche Wärme und Kontrolle herausgearbeitet: *autoritativ, autoritär, permissiv, unbeteiligt*. Dabei stellte sich heraus, dass Kinder mit autoritativen Eltern häufig kompetent, selbstbewusst, und bei ihren Altersgenossen beliebt sind. Sie haben ein gutes emotionales Verständnis, zeigen kaum unsoziale Verhaltensweisen und besitzen gute Bewältigungskompetenzen (S. 3–46).

Auch wenn der Erziehungsstil die Ausgeglichenheit der Kinder zu beeinflussen scheint, sollte man nicht vergessen, dass bisweilen das Verhalten des Kindes den Erziehungsstil der Eltern genauso formt (Siegler et al., 2021, S. 503). Gleichzeitig ist zu erwähnen, dass neuere Forschungen sich von der Vorstellung entfernt haben, dass Eltern einen einheitlichen Erziehungsstil haben oder einer der vier Kategorien (vgl. Abb. 3) von Baumrind (1973) zugeordnet

Abbildung 3: Elterliche Kontrolle und Wärme – Die vier möglichen Reaktionen von Eltern auf ein Kind, das sein Spielzeug nicht teilen will. Aus Siegler, R., Saffran, J. R., Gershoff, E. T. & Eisenberg, N. (2021). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter*: Deutsche Auflage unter Mitarbeit von Sabina Pauen. (5. Auflage.) Berlin, Heidelberg: Springer.

¹¹ Der Erziehungsstil ist die elterliche Verhaltensweise und Einstellung, die das emotionale Klima der Eltern-Kind-Interaktion bestimmt (Siegler, Saffran, Gershoff & Eisenberg, 2021).

werden können (Hastings, Miller & Troxel, 2015, S.637–685). Es ist vielmehr kontextabhängig, ob Eltern beispielsweise zu einem bestimmten Zeitpunkt einen autoritativen oder einen autoritären Stil zeigen (Maccoby, 2015, S. 3–32).

Die Überzeugung der Eltern darüber, was eine optimale Kindesentwicklung ausmacht sowie auch ihre Erziehung, ist stark **kulturabhängig** (Rogoff, 2003). Dabei ist die nationale, ethnische, gruppen- oder schichtspezifische sowie auch gesellschaftliche Kultur gemeint (Pfeffer, 2017, S. 98). Wenn man kollektivistische Kulturen betrachtet, wird der Mensch als Teil einer oder mehreren sozialen Gruppen betrachtet. In der Regel ist die Gruppenzugehörigkeit nicht frei wählbar, sondern durch Herkunft, soziale Schicht, Glaubensgemeinschaft oder Klan vorgegeben. Die Gruppe bietet Unterstützung und verlangt Loyalität. In der sozial-emotionalen Entwicklung von Kindern sind emotionale Selbstkontrolle und persönliche Zurückhaltung wichtig, um die Harmonie in der Gruppe und gemeinsame Zielerreichung (wie z.B. Treue zum Land, Familienehre) möglich zu machen. Das Wohlergehen der Gruppe oder Familie steht im Vordergrund. Individualistisch ausgerichtete Kulturen betonen Unabhängigkeit, individuelle Identität, persönliche Durchsetzung und die Erreichung individueller persönlicher Ziele, Übertretungen von Normen führen zu Schuldgefühlen und Verlust von Selbstachtung (ebd.).

Es wurde bereits in mehrere Studien untersucht, ob Eltern auf der ganzen Welt ähnliche Methoden zur Erziehung anwenden. In einer Studie von Pastorelli et al. (2016) kam es zu dem Ergebnis, dass Mütter aus acht verschiedenen Ländern, mit unterschiedlichen kulturellen Einflüssen, alle positive Erziehungsmethoden bevorzugen wie z.B. logische Erklärungen und elterliche Wärme. Es gibt laut Gersthoﬀ, Aber, Ware und Kotler (2010) gewisse kulturelle – und oft auch länderübergreifende – Unterschiede, welche Erziehungsstile von den Eltern bevorzugt werden: Mütter in Italien schrien oder schimpften viel häufiger, Mütter aus Kenia drohten viel häufiger mit Bestrafung und wendeten körperliche Bestrafungen an und Mütter von den Philippinen sagten häufiger, dass sie Privilegien wegnehmen würden (Gersthoﬀ et al., 2010). Trotzdem gibt es starke Hinweise dafür, dass sich bestimmte Erziehungsstile kulturübergreifend, in sehr ähnlicher Weise auf die Entwicklung der Kinder auswirken. Wie z.B. in der Studie von Gersthoﬀ, Lansford, Sexton, Davis-Kean und Sameroff (2012), wo nachgewiesen wurde, dass frühe körperliche Bestrafung zu einer Zunahme von externalisierendem Verhalten der Kinder und gleichzeitig frühes externalisierendes Verhalten zu vermehrter körperlicher Bestrafung führt. Dieser Zwangszklus der Erziehung streckt sich über alle Rassen und ethnische Gruppen.

Zu den wichtigsten Vorteilen von Freundschaft gehören, wie Piaget, Wiygotski und andere bereits angeführt haben, die emotionale Unterstützung und die Bestätigung des eigenen Denkens, der eigenen Gefühle und des eigenen Wertes sowie die Bereitstellung von Rahmenbedingungen, um wichtige soziale und kognitive Fähigkeiten entwickeln zu können. (Siegler et al., 2021, S. 542)

In Bezug zur sozial-emotionalen Entwicklung kann eine enge **Freundschaft** und gute **Peer Relationen** einen grossen Einfluss haben. Kinder, die einen besten Freund oder eine beste Freundin haben und über enge, unterstützende Freundschaften verfügen, erleben weniger Einsamkeit als Kinder, die dies nicht besitzen (Siegler et al., 2021, S. 542). Freundschaften bieten einen Kontext für die Entwicklung von sozialen Fähigkeiten und Kenntnissen, die Kinder benötigen, um Beziehungen mit anderen Menschen positiv gestalten zu können. Die soziale Interaktion benötigt Kooperation. Ausserdem entwickeln jüngere Kinder, die ihre Gefühle mit ihren Freunden besprechen und positiv mit ihnen interagieren, ein besseres Verständnis für die geistigen und emotionalen Zustände des anderen Kindes (Hughes & Dunn, 1998; Maguire & Dunn, 1997).

Jedoch sind nicht alle Interaktionen unter Gleichaltrigen positiv, auch dann nicht, wenn diese Gleichaltrigen als enge Freunde eines Kindes betrachtet werden. Im Extremfall können negative Verhaltensweisen wie Aggression auftreten und es kann sich eine Quelle von emotionaler und physischer Schäden durch Mobbing ergeben (Siegler et al., 2021, S. 544). Bei fehlenden Freunden kann das Internalisieren von Problemen in Form von Depressionen und sozialem Rückzug auftreten, was häufig zu Einsamkeit führt (Engle, McElwain & Lasky, 2011).

Laut Pfeffer (2017) ist die Familie die primäre Sozialisationsinstanz und spielt bei der Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen eine herausgehobene Rolle. Der Einfluss weiterer Bezugspersonen nimmt mit dem Älterwerden deutlich zu. Die Bedeutung der Beziehung zu **pädagogischen Fachkräften** ist im Leben der Kinder ein nicht zu unterschätzender Faktor, denn eine gelungene Beziehung kann zu Gefühlen wie Geborgenheit, Freude, Neugier und Stolz, auch ausserhalb der Familie, führen. Die pädagogische Fachkraft ist ein Vorbild durch ihr Verhalten. Sie zeigt, wie man mit Emotionen adäquat umgeht, durch ihre Achtsamkeit Gefühlen gegenüber, ihrem klaren Gefühlsausdruck und durch ihr Tun. Dabei ist nicht nur der Umgang mit den Kindern wichtig, sondern auch, wie sich die pädagogische Fachkraft im Umgang mit Gefühlen, Bedürfnissen und Konflikten verhält. Im Umgang mit schwierigen Situationen nehmen die Kinder sie als Vorbild für Strategien zur Problemlösung. Die Art wie eine pädagogische Fachkraft Gefühle vermittelt, sich in Konfliktsituationen verhält, ihre Interessen vertretet und in sozialen Interaktionen auftritt, dient als Modell, welches die Kinder genau beobachten (S. 20).

3.5 Wichtigste Erkenntnisse

Die sozial-emotionalen Kompetenzen sind von hoher Bedeutung im Leben des einzelnen Menschen und zugleich für den Erhalt eines demokratischen Miteinanders. Der frühzeitige Erwerb dieser

Basisfähigkeiten ist eine grundlegende Entwicklungsaufgabe in der Kindheit und wichtige Voraussetzung für die spätere Alltags- und Lebensbewältigung. (Pfeffer, 2017, S.18)

Kinder, die eine angemessene emotionale Kompetenz erworben haben, können auch in anderen Entwicklungsbereichen weitere Kompetenzen ausbilden, besonders auch im Bereich der sozialen Entwicklung (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 19–20). Die Arbeitsgruppe um Denham konnte z.B. bei Drei- bis Vierjährigen aufzeigen, dass Emotionswissen die Qualität der Emotionsregulation und des prosozialen Verhaltens voraussagt (Denham, Bassett & Zinsser, 2012). Gleichzeitig konnten die Vorteile des sozial-emotionalen Lernen nach CASEL aufgezeigt werden. Denham, Bassett, Zinsser und Wyatt (2014) gehen davon aus, dass der frühzeitige Einsatz von SEL einen frühen Schulerfolg unterstützen könnte.

Die Bereiche von SEL, das sogenannte «CASEL-Wheel» (vgl. Kapitel 3.1), umfasst die grundlegenden Kompetenzen der sozial-emotionalen Entwicklung, auf die, in Auseinandersetzung mit RTP (vgl. Kapitel 2) in der Psychomotorik (vgl. Kapitel 4), genauer eingegangen wird (vgl. Kapitel 6): *Selbstwahrnehmung, Selbstregulierung, Fremdwahrnehmung, Beziehungsfertigkeit, Problemlösekompetenz.*

Erkennbar ist, dass die emotionalen Kompetenzen stark an die sozialen Kompetenzen gekoppelt sind und in einer sozialen Interaktion von grosser Bedeutung sind. Es gibt Risikofaktoren des Kindes (vgl. Kapitel 3.4.1), wie der Einfluss des Temperaments, des Geschlechts des Kindes und möglichen Verhaltens- und Entwicklungsstörungen, die zu Verzögerungen der sozial-emotionalen Entwicklung führen. Der Schweregrad der Entwicklungsverzögerung kann dabei stark variieren. Zum Beispiel hat ein Kind mit Autismus deutlich schlechtere emotionale Kompetenzen als ein Kind mit Down-Syndrom, obwohl beide Kinder eine Entwicklungsstörung haben (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 125).

Das Gleiche gilt für die Risikofaktoren des Umfeldes (vgl. Kapitel 3.4.2), wie die Bindung zur Bezugsperson, der Erziehungsstil, die Interaktionen mit Gleichaltrigen, die Kultur sowie die Beziehung zu pädagogischen Fachkräften. Kinder können z.B. mit einer ähnlichen Erziehung aufgezogen werden, jedoch aufgrund der Unterschiede in ihren Kulturen und die dazugehörigen Normen, abweichende Auswirkungen auf ihre sozial-emotionalen Kompetenzen verspüren. Bei euroamerikanischen Kindern konnte gezeigt werden, dass autoritäre Eltern zu geringen sozialen und schulischen Kompetenzen führen, sowie zu nicht adäquaten Bewältigungsstrategien und einer erhöhten Chance von Depression (Baumrind, 1991, S. 746–758).

Dabei ist immer die Individualität jedes Kindes zu beachten und Verallgemeinerungen müssen vermieden werden. Besonders wenn man individuell angepasst mit dem Kind arbeitet, wie man es im Setting der Psychomotoriktherapie tut.

4 Psychomotorik Schweiz

Definition

Die Psychomotoriktherapie in der Schweiz ist eine ganzheitliche Bewegungstherapie geeignet für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit motorischen oder emotionalen Problemen, Verhaltensauffälligkeiten oder Schwierigkeiten im sozialen Umgang. Sie arbeitet mit der Wechselbeziehung von Bewegung, Denken, Fühlen, Wahrnehmung und Verhalten, wobei sie beobachtet wie diese Wechselbeziehung sich auf den Körper des Menschen in der Bewegung auswirkt. Wie bereits im Namen enthalten, ist die Motorik bzw. die Bewegung das zentrale Element dieser Therapieform. Dabei wird stets der ganze Mensch mit seinen sozialen, emotionalen und kulturellen Einflüssen, welche eine Person prägen, wahrgenommen (Kanton Zürich, n.d.; Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und –therapeuten, [Psychomotorik Schweiz]).

4.1 Psychomotoriktherapie Deutschschweiz

Die Psychomotorik in der Schweiz wurde von Suzanne Naville gegründet, wobei ihre Ursprünge in der französischen Neurologie und Psychiatrie sowie im bewegungspädagogischen-künstlerischen Bereich liegen. Zusammen mit weiteren Fachärzten baute sie 1969 am Heilpädagogischen Seminar Zürich (HPS) die damalige Ausbildung für «Psychomotorische Therapie» auf (Kobi, E. 1999, S. 125–130).

Heute umfasst die Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz eine mind. 3-jährige Ausbildung im Bachelorstudiengang an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und ist ein fester Bestandteil der Schulen in der Schweiz, wobei es auf kantonaler Ebene Unterschiede gibt (HfH, n.d.).

Grundsätzlich kann man jedoch sagen, dass die Psychomotoriktherapeut*innen mit Kindern und Jugendlichen an Schulen in folgenden Bereichen arbeiten:

- Die motorische Geschicklichkeit
- Selbstständigkeit
- Soziale Kompetenzen
- Vertrauen in sich selbst und in andere,
- Emotionalen Kompetenzen wie Regulierung des eigenen Verhaltens
- Freude an der Bewegung

(Psychomotorik Schweiz, n.d.)

Diese werde dann den vom ICF 10 erstellten Bereichen zugeordnet, wobei es mehrere Kategorien gibt. Dies sind folgende:

- Aktivität und Partizipation:
 - Allgemeines Lernen
 - Umgang mit Anforderungen

- Bewegung und Mobilität (grob-, fein- und grafomotorische Bewegungsabläufe)
- Umgang mit Menschen
- Selbsteinschätzung, emotionale Befindlichkeiten
- Förderliche Umfeldeinflüsse

(Häusler, 2020)

4.2 Kämpfen in der Psychomotoriktherapie

Laut Storli (2013) ist Kämpfen eine Form von RTP. In der Psychomotoriktherapie (PMT) gehört Kämpfen zu dem Bereich Aktivität und Partizipation, bzw. Bewegung und Mobilität, da es sich beim Kämpfen um grobmotorische Bewegungsabläufe handelt. Es ist zu beachten, dass je nach Ansatz in der PMT Kämpfen bzw. Bewegung unterschiedliche Ziele verfolgen kann.

Tabelle 7: Kämpfen aus psychomotorischen Sichtweisen

<i>Bewegungslernen als motorische Kompetenzen (Zimmer, 2019)</i>	<i>Bewegung als Handlungskompetenz (Fischer, 2011)</i>	<i>Bewegung als Ausdrucksmittel, symbolisches Gestalten (Seewald, 1993)</i>
<p>Fokus auf Verbesserung von Bewegungs- und Wahrnehmungsprozessen.</p> <p>Ziel: Erlernen von Bewegungsabläufen, -fertigkeiten, -fähigkeiten</p>	<p>Fokus: Erweiterung der Handlungskompetenzen über Bewegungserfahrungen</p> <p>Ziel: Auseinandersetzung mit sich selbst, den Materialien und sozialen Umwelt</p>	<p>Fokus & Ziel: Selbstaussdruck, Veränderungen in der Selbstwahrnehmung über Bewegungsspiele und -geschichten</p>
<p>Kämpfen braucht vom motorisch und sensorischem her:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kraft • Ausdauer • Reaktion • Gleichgewicht • Tonusanpassung • Räumliche Orientierung 	<p>Erfahrungen und Lernmöglichkeiten beim Kämpfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensomotorisch: Sammeln taktil-kinästhetischer und vestibulärer Informationen • Sozial: Widerstandsfähigkeit, Regeln einhalten, Fairplay, sich messen • Emotional: Mut, Selbstvertrauen • Kognitiv: Regelverständnis, Einschätzung des Gegners, Taktik, Merken von Techniken 	<p>Ausdruck und Selbstwahrnehmung beim Kämpfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überzeugung eigener Stärken, sich wehren können • Umgang mit eigenem Aggressionspotential (Selbstregulierung) • Auseinandersetzung mit: Macht und Ohnmacht, Angst-(Überwindung)

Anmerkung. In Anlehnung an Häusler (n.d.) unveröffentlichtes Skript in 2P05 Entwicklung und Wahrnehmung

5 Beschreibung des methodischen Vorgehens

Bei dieser Bachelorarbeit handelt es sich um ein Literaturreview der bisherigen Forschungsergebnisse zu RTP im Zusammenhang mit SEL. Dabei wurde für den theoretischen Teil (vgl. Kapitel 2; Kapitel 3; Kapitel 4) Grundlagenliteratur und Texte verwendet, welche teilweise im Rahmen des Bachelorstudiengangs Psychomotoriktherapie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) besprochen wurden. Um das Literaturreview zu erstellen, wurde ein systematisches Vorgehen ausgewählt: Wissenschaftliche Studien wurden mit einer systematischen Literaturrecherche gesucht, anhand von bestimmten Kriterien ausgewählt, nach den qualitativen Güterkriterien von Mayring (2016) auf ihre Qualität geprüft und nach dem Kategorienschema (vgl. Tabelle 9) ausgewertet. Die Erkenntnisse aus den Studien sollen, aufbauend auf der Grundlagenliteratur, den fünf Bereichen des CASEL Modells (vgl. Kapitel 3.3) zugeordnet werden, die Beantwortung der Forschungsfrage ermöglichen und die Rahmenbedingungen für die Psychomotorik konkretisieren.

5.1 Fachdatenbanken & Suchbegriffe

Über die E-Ressourcen der Hochschule für Heilpädagogik konnte auf die folgenden, für diese Arbeit relevanten, Fachdatenbanken zugegriffen werden: Swiscovery, Fachportal Pädagogik und EBSCO-Host, welcher die Datenbanken ERIC, APA PsycInfo, PSYINDEX, MEDLINE und Education Source beinhaltet. Da der Begriff Rough and Tumble Play nicht wirklich ins Deutsche übersetzt werden kann und die Fachdatenbanken ebenfalls mehrheitlich englischsprachig sind, haben wir unsere Literaturrecherche nur auf englische Schlagwörter begrenzt. Insbesondere auch deshalb, da die Artikel in der deutschsprachige Fachdatenbank PSYINDEX mit englischen Schlagwörtern versehen sind.

Eingegrenzt wird die Suche durch folgende Begriffsdefinition:

Abbildung 4: Begriffsdefinitionen für die Datenbankrecherche

Genannte Suchbegriffe gelten als ein Einschlusskriterium, da Studien mit diesen Begriffen als potenziell relevant für das Literaturreview sein könnten.

Ein- und Ausschlusskriterien der Literaturrecherche:

Als Ausschlusskriterien wurden bei der Recherche in den Fachdatenbanken die folgenden Filter gesetzt:

- Veröffentlichung ab 1988 (Pellegrini Studie), ältere Literatur soll nicht angezeigt werden
- Full Text (für uns zugänglich)
- Deutschsprachig, englischsprachig, französischsprachig

Während der Recherche wurde ein detailliertes Protokoll geführt, um die Anzahl der Treffer mit den jeweiligen Suchbegriffen in den verschiedenen Fachdatenbanken aufzulisten (vgl. Anhang). Einzelne Suchbegriffe ergaben keine Treffer.

Als Zweiter Schritt wurden die Titel und Abstracts der Artikel überflogen und auf ihre Relevanz bezüglich unserer Forschungsfrage beurteilt. Folgende Kriterien wurden beachtet:

- Durchschnittsalter muss bei vier Jahren liegen, da die Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz grösstenteils nicht im Frühbereich tätig ist
- Die Form des RTP muss in einem sozialen Setting stattfinden
- Die Form des RTP muss körperlich interaktiv sein und eine spielerische Komponente haben (ausgeschlossen sind Kampfsportarten wie Judo, Karate, etc.)

Wenn der Abstract diese Kriterien erfüllt hat, wurde die Studie als relevant für die Auswertung erachtet. Auf diese Weise konnten 21 relevante Artikel gefunden werden. Diese Artikel wurden anhand von Mayring's (2016) qualitativen Güterkriterien auf ihre Qualität geprüft und nach dem Kategorienschema (Tabelle 9) ausgewertet (vgl. Kapitel 6.).

5.2 Erstellen des Kategoriensystems

Die Erstellung eines Kategoriensystems ist bei einem Literaturreview von grosser Wichtigkeit. Nach Mayring (2016) sollen die Kategorien eine Kombination aus dem deduktiven Vorgang und dem induktiven Vorgang sein. Der deduktive Vorgang definiert die Kategorien auf der Grundlage der theoretischen Texte und Forschungsfrage. Der induktive Vorgang definiert die Kategorien aus dem Datenmaterial (S. 116). Aufgrund dieser Empfehlung nach Mayring (2016) wurden die Formen von RTP in vier Kategorien unterteilt, wobei die Formen 1–3 angelehnt an Storli (2013) sind (vgl. Tabelle 8). Auch berichten mehrere Studien von einem Geschlechterunterschied bei RTP, weswegen dies auch beachtet und unterschieden wird. Zusätzlich zu den oben genannten Selektionskriterien gibt es vorab

schon eine Einteilung nach SEL von CASEL (vgl. Kapitel 3.3), da wir uns zur Auswertung auf diese Kategorien beziehen.

Tabelle 8: Formen von RTP angelehnt an Storli (2014/2022)

Formen von RTP	
Nr. 1	Physisch intensiv; viel Körperkontakt Beispiele: Wrestling, Ringen, Raufen, Schubsen, spielerisches Kämpfen
Nr. 2	Fangen, Anschleichen, Erschrecken
Nr. 3	Tummeln: aufeinanderliegen
Nr. 4	RTP zwischen Vater und Kind

5.3 Qualitative Gütekriterien nach Mayring (2016) zur Qualitätsprüfung

Zur Überprüfung der Qualität der qualitativen Studien haben wir uns an den qualitativen Gütekriterien von Mayring (2016) orientiert (S. 144–148). Insgesamt gibt es sechs allgemeingültige Kriterien:

- **Verfahrensdokumentation:** Darunter versteht man das detaillierte Dokumentieren des Messverfahrens, da es in der qualitativen Forschung meist keine standardisierten Messungen geben kann, sondern speziell an das Objekt angepasste Verfahren. Damit dieser Forschungsprozess für andere nachvollziehbar wird, muss er äußerst genau beschrieben werden. In dieser Bachelorarbeit wurden Studien ausgewertet die z.B. Verfahren für die Messung der Qualität des RTP entwickelt haben.
- **Argumentative Interpretationsabsicherung:** Interpretationen sind ein wichtiger Teil der Auswertung von qualitativen Studien. Die Interpretation muss zur Qualitätssicherung argumentativ begründet werden, in sich schlüssig sein und das Vorverständnis der jeweiligen Interpretationen muss gegeben sein. Die ausgewählten qualitativen Studien zeigen schlüssige Interpretationen.
- **Regelgeleitetheit:** Für die Qualitätssicherung ist es wichtig, das gesammelte Material nach definierten Verfahrensregeln systematisch zu bearbeiten. Wobei trotzdem eine gewisse Flexibilität vorhanden sein sollte, um den Gegenstand bestmöglich zu erforschen. In den untersuchten Studien hielten sich Forschende an ähnliche Forschungsdesigns von früheren Studien, welche auch Kinder im Schulsetting beobachteten.
- **Nähe zum Gegenstand:** Essenziel für wahrheitsgetreue Forschungsergebnisse ist, dass das Erforschen des Gegenstandes möglichst in ihrer natürlichen Umgebung geschehen soll. Bei RTP wird das Verhalten der Kinder in ihrem natürlichen Umfeld wie Schulhof oder Freizeit analysiert.

- **Kommunikative Validierung:** In dem man mit den Beforschten noch einmal die Ergebnisse diskutiert, kann man die Gültigkeit der Ergebnisse überprüfen. Dadurch können auch wichtige Ergebnisse zur Relevanz gewonnen werden. In den ausgewählten Studien wurden die Kinder oder deren Eltern und Lehrpersonen grösstenteils selbst befragt.
- **Triangulation:** Damit ist gemeint, dass man möglichst viele Blickwinkel und Lösungswege für die Fragestellung finden soll. Eine völlige Übereinstimmung ist keineswegs gewünscht. Die Forscher*innen in den Studien setzen sich in der Diskussion kritisch mit den Befunden auseinander.

6 Forschungsergebnisse

6.1 Übersicht relevanter Studien und Reviews

In der Tabelle 9 sind Studien und Reviews aufgeführt, die bei der Literaturrecherche und nach dem Prüfen unserer Kriterien als relevant eingestuft wurden. Teilweise erfüllen nicht alle Ergebnisse genannte Kriterien (vgl. Kapitel 5.1), dennoch wurden sie aufgrund ihrer Befunde als relevant eingestuft. Es wird unterschieden zwischen den hypothesenunterstützenden (grün) und hypothesenkritisierenden (rot) Befunden.

Tabelle 9: Kategorienschema der Forschungsergebnisse

Referenz	Relevanz					Forschungsmethode	Form von RTP	Stichprobe			Setting & Dauer	Selbstwahrnehmung	Selbstregulierung	Fremdwahrnehmung	Problemlösekompetenz	Beziehungsfertigkeit	Signifikanz
	1	1.1	2	3	A			♂	♀	Stichprobengrösse							
Pellegrini (1988)	x	x	x	x		qualitativ	1	22	20	42 Kinder, 26 popular 16 rejected	Pausenhof; 8 Monate				x		-
Pellegrini (1993)	x		x	x		qualitativ	1	42	-	42	Pausenhof; 1x pro Woche, 5 Monate				x		-
Reed & Brown (2000)						qualitativ	1	7 ¹²		Ganzes Jugendzentrum	Jugendzentrum, 3 Wochen à 30h = 119 RTP Sequenzen			x	x	x	-
Lindsey & Mize (2000)	x	x	x	x		Mixed-methods	2, 4	18	15	33 Familien	Fragebögen für Eltern und LP, 4 Monate später: Kinderinterviews & Eltern-Kind RTP	x		x		x	Trend

¹² Die Mädchen wurden nicht untersucht, da sie nicht diese Form von RTP spielen wollten (Reed & Brown, 2000).

Colwell & Lindsey (2005)	x	x	x	x		Mixed-methods	1, 2	33	27	60	Freies Spiel in Schule			x		x	ja
Hansen Sandseter (2009)	x		x			qualitativ	1	8	21	29	9 Tage filmen im Kindergarten	x					-
Flanders et al. (2009)	x		x			Mixed-methods	4	43	42	85 Kinder + Väter	2 Spiel-situationen zu Hause: 6 Monate Abstand		x				Trend
Fletcher, StGeorge & Freeman (2013)	x		x			Mixed-methods	4	18	8	26 Familien	Fragebogen Eltern, filmen zuhause (1x)	x	x	x		x	ja
Colwell & Lindsey (2013)	x	x	x	x		Mixed-methods	1, 2, 3	57	65	122	2 Jahre filmen in Kindertagesstätte, Interviews, Fragebögen (auch Eltern)	x	x				ja
Carraro, Gobi & Moè (2014)	x		x			Mixed-methods	1, 2, 3	121	89	210	8 Lektionen RTP, Fragebogen	x	x	x	x	x	Trend
Lindsey (2014)	x	x	x	x		Mixed-methods	1, 2	78	70	148	4 Jahre filmen in Kindertagesstätte, Interviews			x		x	ja ¹³
Carraro & Gobi (2018)	x		x			Mixed methods	1,3	21	21	42	4 Wochen +, 2x Pre & Post Intervention in Schule, Agressions-Fragebogen	x	x	x			ja, Trend
StGeorge et al. (2021)	x		x	x		Mixed-methods	4	29	35	64 Familien	Fragebogen Eltern, 1x Entwicklungs-test, 1x Vater-Kind RTP in der Universität	x	x	x	x	x	ja
Paquette et al. (2022)	x		x			Mixed-methods	1,4	63	62	151 Väter und Kinder,	Fragebögen LP & Bezugspersonen, Videoaufnahmen im zuhause	x	x				ja ¹⁴
Review: StGeorge & Freeman (2017)	x	x	x	x	x	Mixed-methods	4	533	988	1'521 Väter und Kinder	Datenanalyse mit Pearson, random effect methods	x	x	x		x	Trend variiert
Pellegrini (1995)	x		x		x	Mixed methods	1,2	82	-	82	Pausenhof Beobachtungen für 22 Monate, LP		x	x		x	ja

¹³ Nur bei Jungen signifikant

¹⁴ Nur bei Jungen Signifikant

										Fragebogen, Peer Interviews							
Paquette et al. (2003)		x			x	Mixed-methods	4	412	439	915 Familien	Eltern Interviews (Skalierung), zu Hause filmen, Fragebögen LP	x				x	ja
Flanders et al. (2010)	x		x		x	quantitativ	4	19	15	34	Fragebögen für Eltern	x	x				ja
Basinger (2012)		x		x	x	Mixed methods	1,3				Schule, Umfragen von 30 Grundschulen	x	x				-
Fliek et al. (2015)			x		x	quantitativ	4	61	44	105 Kinder mit Mutter & Vater	Fragebögen zu Elternspielverhalten & Care Verhalten	x	x	x			ja
Veiga et al. (2022)	x		x		x	Mixed methods	1,2,4	53	37	90	ca. 18 Min Videomaterial pro Kind, Fragebogen für Mütter bzgl. RTP, Fragebögen Eltern bzgl. Emotionen		x			x	ja
Review: Garcia et al. (2019)	x	x	x	x	x	quantitativ	1,3	866	905	1'771	Fragebögen zu Aggression, Risikobereitschaft und RTP	x	x	x		x	ja

6.2 Ergebnisse der Studien

Die Studien wurden hier innerhalb der fünf SEL-Kategorien des «CASEL Wheels» eingeordnet (vgl. Tabelle 9). Im Folgenden wird beschrieben, inwiefern signifikante Befunde gefunden wurden:

6.2.1 Selbstwahrnehmung

Darunter versteht man die Fähigkeit, eigene Gedanken und Emotionen wahrzunehmen und zu verstehen, wie diese in verschiedenen Situationen das Verhalten beeinflussen können (vgl. Kapitel 3.3.1). Die qualitativen Beobachtungen und Ergebnisse der Studien haben im Zusammenhang mit RTP folgende Verhaltensweisen und Beobachtungen als förderlich für die Selbstwahrnehmung beschrieben. Die Kinder, welche regelmässig RTP mit ihrem Vater zuhause spielten, konnten in der Studie von Lindsey und Mize (2000) sowie Colwell und Lindsey (2013) anhand von Gesichtsausdrücken sagen, wie sich die Person fühlt und sie konnten das Wort glücklich, traurig, ängstlich und wütend der richtigen Strichzeichnung eines Gesichtsausdrucks zuordnen. Während der RTP Sequenz zeigten jedoch nur die Jungen signifikant positive Emotionen (Freude, Glück etc.), die Mädchen nicht (Colwell & Lindsey, 2013). Hansen Sandseter (2009) stellte fest, dass die Kinder einen verstärkten emotionalen Ausdruck von überschwänglicher Freude und Angst während des RTP zeigten. Auch lernen Kinder beim RTP mit dem Risiko des «sich selbst verletzen» umzugehen, wodurch ihre Selbstwahrnehmung und ihre Selbstwirksamkeit gesteigert wird, dies wiederum führt zu einer Förderung des Selbstkonzeptes (ebd.). In der Studie von Carraro, Gobi und Moè (2014) sowie in der späteren Studie mit dem gleichen Setting von Carraro und Gobi (2018) gab es nach der Intervention von geführtem RTP (spielerisches Kämpfen) im Sportunterricht eine Selbsteinschätzung in Form des «Aggression Questionnaires» (AQ) nach Bryant und Smith (2001). Die darin enthaltenen Items sind physische Gewalt, verbale Gewalt, Wut und Feindseligkeit von Jugendlichen und Kindern. Nach der Intervention schätzen sich die Probanden selbst als weniger aggressiv ein, signifikant war der Unterschied ausschliesslich bei der physischen Gewalt (Carraro & Gobi, 2018).

Grundsätzlich lässt sich anhand der Auswertungstabelle 9 sagen, dass alle Formen von RTP förderlich für die Selbstwahrnehmung sind. Wobei beschrieben wird, dass vor allem Knaben, welche oft mit ihrem Vater RTP machen, eine signifikant bessere Selbstwahrnehmung und Emotionswissen hatten (Mize & Lindsey, 2000). Bei der RTP-Form mit dem Vater, ist die Qualität des RTP (RTP-Q) jedoch ausschlaggebend für ein förderliches Ergebnis (vgl. Kapitel 7) (StGeorge et al., 2021).

6.2.2 Selbstregulierung

Selbstregulierung ist die Fähigkeit, Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen, je nach Kontext, effektiv zu steuern sowie Ziele und Bestrebungen zu erreichen (vgl. Kapitel 3.3.2). RTP führt in einer Vater-Kind Beziehung, die von Sensitivität und Wärme geprägt ist, zu signifikant weniger Problemen in den Bereichen des SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire) (Fletcher, StGeorge & Freeman, 2013). Der SDQ nach Goodman (2001) beinhaltet fünf Subskalen: Hyperaktivität, emotionale

Probleme, Verhaltensprobleme, Probleme mit Gleichaltrigen sowie prosoziales Verhalten. Flanders et al. (2009; 2010) sowie Paquette, StGeorge, Bigras und Sarmiento (2022) gehen ebenfalls darauf ein, dass der Vater signifikant etwas zur Selbstregulierung des Kindes beiträgt. Dabei ist vor allem eine adäquate Dominanz sehr wichtig, so dass Kinder eine bessere Emotionsregulation besitzen und folgendermassen weniger physische Aggression sowie externalisierendes Verhalten aufzeigen. Vater-Kind RTP trägt im Allgemeinen zu einer besseren emotionalen Fähigkeit und Selbstregulierung bei, wobei die Regelmässigkeit des RTP die entscheidende Variabel ist (StGeorge & Freeman, 2017).

Lindsey & Colwell (2013) konnten in ihren Befunden eine signifikant bessere Emotionsregulation nachweisen sowie einen verstärkten Emotionsausdruck von negativen und positiven Gefühlen. Dies jedoch ausschliesslich bei den Knaben, nicht bei den Mädchen. Weitere empirische Befunde (Carraro et al., 2014; Carraro & Gobbi, 2018) weisen einen Trend auf, dass vermehrtes RTP zu einer besser gesteuerten Impulskontrolle bei Kindern führen kann.

6.2.3 Fremdwahrnehmung

Fremdwahrnehmung ist die Fähigkeit, Perspektiven andere Menschen zu verstehen, einschliesslich deren Kulturen, Hintergründe und Kontexte (vgl. Kapitel 3.3.3). Colwell und Lindsey (2005) konnten nachweisen, dass gleichgeschlechtliches RTP bei Jungen zu einer höheren Peer Akzeptanz führt. Das soziale Verständnis ist laut Lindsey (2014) bei regelmässigen Fangspielen und spielerischem Kämpfen signifikant besser und führt zu einer höheren Akzeptanz bei Jungen. Die gleichen Spielformen von RTP zwischen Mädchen und Jungen führen zu mehr Akzeptanz für die Jungen im sozialen Umfeld, jedoch nicht für die Mädchen. Geführte RTP-Interventionen in der Mittelstufe haben signifikant erwiesen, dass weniger Aggression sowie Feindseligkeit gegenüber Gleichaltrigen gezeigt wurde (Carraro & Gobbi, 2018). Weitere empirische Befunde (Fletcher et al., 2013; StGeorge & Freeman, 2017) weisen ebenfalls signifikant bessere soziale Kompetenzen durch RTP auf, darunter auch das nicht-aggressive Konkurrenzdenken und die Peer Kompetenz. Dabei wird auch grossen Wert auf die Beziehung des Vaters zum Kind gelegt.

Des Weiteren konnte in der qualitativen Studie von Reed und Brown (2000) nach den RTP Sequenzen ein vermehrt besseres Verständnis des Gegenübers sowie Empathie für den Mitspieler erkannt werden. Die sieben Jungen, welche regelmässig über drei Wochen hinweg RTP miteinander gespielt haben, konnten den spielerischen Aspekt wahrnehmen. Durch eine gelungene Perspektivenübernahme konnte ein klares Bewusstsein für die Grenzen des Spieles aufgewiesen werden. Da die Studie jedoch nur sehr wenige Teilnehmer hat, kann nicht von einer Generalisierung gesprochen werden. Auch in weiteren Befunden (Lindsey & Mize, 2000; Carraro et al., 2014) hat sich ein Trend gezeigt, dass Jungen, welche in Vater-Kind RTP interagieren, sozial eher akzeptiert werden. Mädchen und Knaben zeigen bessere sozial-emotionale Kompetenzen und weniger Feindseligkeit gegenüber Gleichaltrigen (ebd.). Des Weiteren konnten Kinder während eines Interviews anhand eines

Fallbeispiels erkennen, wie sich die Person vermutlich in dieser Situation fühlt (Angst, Freude, Wut und Trauer) (Colwell & Lindsey 2013; Lindsey & Mize, 2000).

6.2.4 Problemlösekompetenz

Die Problemlösekompetenz umfasst die Fähigkeit, über das eigene Verhalten und soziale Interaktionen konstruktive und fürsorgliche Entscheidungen zu treffen (vgl. Kapitel 3.3.4). Pellegrini (1988; 1993) hat in seiner qualitativen Recherche, in der er über mehrere Jahre Beobachtungen auf dem Pausenplatz durchgeführt hat, erkannt, dass die beliebten Kinder unter den Peers eine positive Korrelation mit der Problemlösefähigkeit im sozialen Setting aufweisen. Im Weiteren zeigte sich bei regelmässigem RTP bessere Fähigkeiten bei positivem und negativem Problemlösen (ebd.). Reed und Brown (2000) haben in ihren Untersuchungen ebenfalls positive Auswirkungen auf das Regelverständnis der Jungen erkannt, in der sie die Spielsituationen analysierten und daraufhin Konflikte umgehen konnten.

Im Bereich der Problemlösekompetenz sind keine klar signifikanten Ergebnisse in den Studien (vgl. Tabelle 9) gefunden worden. Wobei in Betracht zu ziehen ist, dass eine gesunde Beziehungsfertigkeit stark von der Problemlösefähigkeit im sozialen Setting abhängt und somit die Studien, welche konkret auf eine verbesserte Beziehungsfertigkeit eingehen (vgl. Kapitel 6.2.5) beachtet werden müssen.

6.2.5 Beziehungsfertigkeit

Die Beziehungsfertigkeit beschreibt die Fähigkeit, unterstützende und gesunde Beziehungen aufzubauen und Situationen in der Gruppe oder im Einzelsetting effektiv zu navigieren. Der erste Schritt zu einer kompetenten Beziehungsfertigkeit ist die Fremdwahrnehmung und die Fähigkeit Probleme untereinander zu lösen. Mehrere empirische Befunde (Colwell & Lindsey, 2005; Fletcher et al., 2013; Lindsey, 2014; StGeorge & Freeman, 2017) weisen darauf hin, dass RTP unter Gleichaltrigen das prosoziale Verhalten verstärkt, wobei das Gegenüber akzeptiert wird, Grenzen eingehalten werden und der Beliebtheitsgrad im Schulsetting steigt. Dieser jedoch ausschliesslich bei Knaben. Laut Carraro und Gobbi (2018) besitzen die Kinder, welche die RTP-Interventionen durchgeführt haben, eine signifikant bessere Steuerung der Beziehungen zu Gleichaltrigen. Die qualitativen Befunde von Reed und Brown (2000) sowie die Trend-indizierten Ergebnisse von Lindsey und Mize (2000) weisen darauf hin, dass die Jungen nach den RTP Interventionen einen stärkeren Ausdruck von Intimität untereinander aufzeigten und sich um die Pflege ihrer Freundschaften mehr bemühten. Gleichzeitig zeigten sie ein sozial kompetenteres Verhalten im Schulsetting.

7 Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die Forschungsfragen beantwortet und interpretiert. Zudem werden die Grenzen von RTP und die Übertragbarkeit für die PMT aufgezeigt und ein möglicher Ausblick wird beschrieben.

7.1 Beantwortung der Forschungsfragen

7.1.1 Übergeordnete Forschungsfrage: Inwiefern ist Rough and Tumble Play ein förderliches Mittel in der Psychomotoriktherapie, um Kinder ab dem Vorschulalter in Bezug zur sozial-emotionalen Entwicklung zu unterstützen?

Allgemein zeigt sich, dass wenn Kinder frei untereinander RTP spielen (Colwell & Lindsey 2013; Lindsey 2014; Pellegrini 1998, 1993) oder im Vorschulalter mit dem Vater RTP spielen (Paquette et al., 2022; StGeorge et al., 2021; StGeorge & Freemann, 2017) es förderlich für die sozial-emotionale Entwicklung sein kann. Es unterstützt die Kinder laut Hansen Sandseter (2009) und Pellegrini (1988, 1993) im SEL, indem durch ein offenes Setting wie dem Pausenhof, den Kindern untereinander die Möglichkeit geboten wird, ihre Problemlösefertigkeiten und den Umgang mit Risiken zu trainieren. Dies sind jedoch qualitative Studien, bei welchen die Stichprobengröße nicht repräsentativ ist (42 und 29 Kinder). In der mixed-methods Studie von Colwell und Lindsey (2013) konnte anhand qualitativer Beobachtungen und Fragebögen nachgewiesen werden, dass RTP die Selbstwahrnehmung und Selbstregulation voraussagt und somit Pellegrinis Studien von 1988 und 1993 unterstützt. Signifikant, sind die Ergebnisse jedoch nur bei den Knaben, da vor allem sie RTP spielen (Colwell & Lindsey, 2013). **RTP zwischen Vater und Kind** wurde im Review von StGeorge und Freeman (2017) anhand 16 Studien mit einer Spannweite von 30 Jahren untersucht. Daraus resultierte die Hypothese, dass der wesentliche Faktor für ein gelingendes und SEL förderndes RTP die Qualität des RTP ist. Diese ist von folgenden strukturellen Merkmalen abhängig: elterliche Wärme, Rollenwechsel, Selbsteinschränkung, sensibles Verhalten, Spielfreude in den Gesichtern der Eltern und Kindern sowie die Durchsetzungsfähigkeit (Dominanz) des Elternteils (StGeorge & Freeman, 2017). Dazu gehört z.B., dass Väter Sieg und Niederlage durch Selbsteinschränkung ausgleichen. Diese Hypothese konnte StGeorge et al. (2021) bestätigen, indem Sie in ihrer mixed-methods Studie mit 64 Elternpaaren signifikant nachwiesen, dass die Häufigkeit von RTP in engem Zusammenhang mit der Qualität des Spiels steht und dass die Qualität von RTP mit dem Alter und der sozial-emotionalen Reife der Kinder zusammenhängt. Zusätzlich stellten sie fest, dass wenn Väter mit ihren Kindern RTP praktizieren, dies für das Kind im Allgemeinen anregender, wilder und erregender ist als das Spiel mit den Müttern.

Die oben genannten strukturellen Merkmale, welche die Qualität von RTP ausmachen, sind wichtige Richtlinien für das Partizipieren in einer RTP Sequenz zwischen Kind und Therapeut*in der **PMT**. Auch relevant für die PMT ist die qualitative Studie von Reed und Brown (2000), da sie das Play Face bzw. prosoziales Verhalten von Jungen beim RTP differenzieren. Das Play Face ist eine Beschreibung von spielerischem Verhalten, anhand dessen man das so-tun-Als-ob Verhalten vom aggressiven Verhalten im Spiel abgrenzen kann. Es unterstützt die Hypothese, dass RTP bei Knaben unter Freunden praktiziert wird, Regelverständnis und Verständnis für den Gegenspieler fördert, Freundschaften pflegt und ein

Ausdruck von Intimität ist, welcher das Spiel stärken kann. Dadurch erschliesst sich, welche Verhaltensweisen RTP-Spielverhalten von aggressivem Verhalten unterscheidet. Interessanterweise untersuchten Reed und Brown (2000) nur Knaben, da sich die Mädchen durch zu geringe Teilnahme nicht für die Studie qualifizierten. Zur Geschlechterperspektive gibt es unterschiedliche Ergebnisse (Lindsey, 2014; Paquette et al., 2022, StGeorge et al., 2021). Woraus sich erschliessen lässt, dass es tendenziell in der Therapie doch auf das Individuum ankommt, ob man RTP praktizieren möchte oder nicht und in welcher Form. Wobei man grundsätzlich davon ausgehen kann, dass Jungen in mehr RTP partizipieren, insbesondere in der Form von spielerischem Kämpfen (vgl. Tabelle 8; Lindsey 2014). Durch die Selbstbeurteilung der Jugendlichen und Kinder in der Studie von Carraro et al. (2014) und Carraro und Gobi (2018) wird ein Beispiel für eine förderliche RTP-Sequenz geliefert, welche durch einen Erwachsenen geführt und instruiert wird. Dieses geführte Setting könnte man auch auf die PMT übertragen. Aus der bereits erwähnten Studie von Lindsey (2014) geht hervor, dass RTP im gleichgeschlechtlichen Setting im signifikanten Zusammenhang mit der Peerakzeptanz steht. Jungen wurden von ihren Peers nicht gemocht, wenn sie RTP mit den Mädchen spielten. Wohingegen Jungen, welche häufig RTP untereinander spielten, von ihren Peers gemocht bzw. als spielbeliebt eingestuft wurden (ebd.). Wiederum könnte dies laut Lindsey (2014) mit den stereotypischen Glaubenssätzen der Kinder zu tun haben, welche Jungen brechen, in dem sie in gemischten Geschlechtergruppen spielen und dann weniger von ihren Peers gemocht werden. Somit ist bei geschlechtergemischten RTP-Sequenzen in der PMT Vorsicht geboten, insbesondere bei den physisch aktiven Formen. Falls man eine RTP Sequenz dennoch mit Mädchen und Jungen gemeinsam durchführen will, sollte man in Betracht ziehen, vorhandene Stereotypen aufzuklären.

7.1.1.1 Erste Unterfrage: Welcher Nutzen und welche Risiken bringt RTP für Kinder ab dem Vorschulalter mit sich?

Eines der **Risiken** wurde durch die Studie von Flanders et al. (2009) festgestellt. Bei Kindern, dessen Väter wenig Durchsetzungsvermögen in der RTP Sequenz zeigten, wurde in der Schule vermehrt aggressives Verhalten aufgewiesen. Dies zeigte sich ebenfalls in der Follow-Up Studie von Flanders et al. (2010). Des Weiteren wird beschrieben, dass das Durchsetzungsvermögen eine Schlüsselfunktion beim RTP zwischen Kind und Vater ist und es insbesondere für Kinder wichtig ist, die ein Risiko für chronisch physische Aggression zeigen (vgl. Kapitel 3.4.1.). Diese Schlüsselfunktion des Durchsetzungsvermögens bestätigt auch die Studie von Paquette et al. (2022), wobei sie ausschliesslich signifikante Resultate für Knaben aufzeigte. Weiter schlägt auch Paquette, Carbonneau, Dubeau, Bigras und Tremblay (2003) vor, dass RTP nicht aufgrund der Häufigkeit förderlich für Kinder sein kann, sondern aufgrund der Qualität (vgl. Kapitel 7.1.1). Daher ist davon auszugehen, dass eine niedrige RTP-Qualität ein weiteres Risiko darstellt. Aus einigen Studien konnten weitere Einflussfaktoren gefunden werden (Fliek, Daemen, Roelofs & Muris, 2015; Flanders et al., 2009;

Flander et al., 2010): die eigene Angst der Väter, welche sich auf das Kind übertragen kann sowie die väterliche Präsenz im Haushalt und die Psychopathologie des Kindes.

Laut Pellegrini (1993) ist das Alter der Kinder bzw. der Jungen ein Risikofaktor, da mit zunehmendem Alter RTP vermehrt im Zusammenhang mit aggressiven Verhalten steht. Auch die Studie von Garcia et al. (2019) weist aufgrund der Ergebnisse von Fragebögen darauf hin, dass bei 12- bis 16-Jährigen ein eindeutiger Zusammenhang zwischen häufigem RTP und Verhaltensproblemen sowie höherer Risikobereitschaft vorhanden ist. Es scheint sogar so, dass mit zunehmendem Alter, RTP für Jugendliche ein Gefäss für die Befriedigung ihrer aggressiven und antisozialen Neigungen liefern kann. Dennoch berichten nicht alle Jugendlichen mit Verhaltensproblemen von RTP-Partizipation, von daher muss man einen kausalen Zusammenhang ausschliessen (ebd.).

Auch der soziale Status kann laut Pellegrini (1988) ein Risikofaktor sein. Dieser beschreibt, dass für Jungen, welche von der Mehrheit ihrer Peers nicht gemocht werden, RTP nicht förderlich ist. Dies deshalb, da RTP in solchen Interaktionen öfters zu einem Streit eskaliert und dadurch in Verbindung mit aggressivem Verhalten gebracht wird. Ein Erklärungsansatz von Pellegrini (1988) ist, dass diese vernachlässigten Jungen grössere Schwierigkeiten damit haben, RTP-Spielverhaltensweisen von Aggression unterscheiden zu können. Dies aufgrund dessen, dass der negative soziale Status der Kinder in der Schule bestehen bleibt und RTP als Mobbingform missbraucht wird (ebd.). Somit sinkt das Partizipieren von RTP mit zunehmendem Alter nicht, sondern bleibt gleich und wird weiterhin mit aggressivem Verhalten in Zusammenhang gebracht (Pellegrini, 1995).

Veiga et al. (2022) haben bei 90 Kindern (Durchschnittsalter: 5,4 Jahre) mithilfe von Videoaufnahmen des Vater-Kind RTP's einen signifikanten Zusammenhang von RTP und physischer Aggression in der Schule gefunden. Zuhause wurde ein Zusammenhang von RTP mit emotionaler Dysregulation sowie erhöhter Aggression bei Mädchen und Jungen erkannt. Jedoch zeigte sich der verstärkte negative Emotionsausdruck als Folge von RTP ausschliesslich bei Mädchen. Wenn man die Väter mit zu geringem Durchsetzungsvermögen und negativen Emotionsausdrücken nicht in die Studie miteinbezieht, ergeben sich keine negativen Zusammenhänge mit RTP.

Weiter stellte sich heraus, dass die zeitliche Länge der RTP Einheit ein wichtiger Faktor ist. So schlägt Veiga et al. (2022) vor, die Zeit zu begrenzen, um dem Kind mehr Grenzen (Dominanz) und somit eine höhere Qualität von RTP anbieten zu können. Daraus wird geschlossen, dass negative Ergebnisse davon abhängig sind, dass der Vater kein qualitativ hochwertiges RTP anbieten kann (Fletcher et al., 2013).

Basinger (2012) betont, dass vor allem RTP im Schulsetting schnell zu Aggression, Mobbing und manchmal Verletzungen führen kann. Mehrheitlich wurde bei den Partizipierenden, Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter, störende Verhaltensweisen bei RTP Interventionen erkannt. Wie

z.B. weniger Freunde, unterbrechen von Spielen und aggressiven Taten. Aber auch hier scheint es wieder einen Zusammenhang mit dem Sozialstatus der Kinder zu geben (vgl. Pellegrini, 1988). Zudem scheint das Lehrpersonal RTP nicht zu befürworten und lieber andere Aktivitäten mit weniger Risiko und Eskalationsgefahr vorzuschlagen (Basinger, 2012). Selten konnten positive Funktionen von RTP wie Kooperation, enge Freundschaft, Verbesserung der sozialen wie auch der physischen Entwicklung beobachtet werden. Dies könnte auch damit zusammenhängen, dass die Forschenden vor allem die störenden Faktoren von RTP im Fokus hatten (ebd.). Daraus lässt sich erkennen, dass RTP besonders in Schulen grundsätzlich eher als problematisch wahrgenommen wird. Basinger (2012) unterscheidet nicht zwischen den Geschlechtern. Lindsey (2014) schlägt durch ihre Erkenntnisse (vgl. Tabelle 9) vor, dass das Untersuchen von RTP zu negativen oder nicht signifikanten Ergebnissen führen kann, wenn man nicht zwischen den Geschlechtern bei der Auswertung unterscheidet. Der **Nutzen** von RTP sind folgende:

- Förderung der Selbstwahrnehmung
- Förderung der Selbstregulation
- Förderung der Fremdwahrnehmung
- Die Förderung der Beziehungsfertigkeiten und Problemlösekompetenzen
- Förderung des Umgangs mit dem Risiko sich zu verletzen

Detailliertere Ausführungen sind in der übergeordneten Forschungsfrage 7.1.1. und den bereits beschriebenen Überlegungen (vgl. Kapitel 2.7) zu lesen. Es gilt anzunehmen, dass z.B. aufgrund des Reviews von Kelly (2017) oder den qualitativen Beobachtungen von Blume (2003, zitiert nach Storli, 2014/2022) es noch weitere Nutzen von RTP gibt, wie z.B. motorische Aspekte, exekutive Funktionen, Umgang mit Angst etc., welche in dieser Bachelorarbeit aber nicht genauer erläutert werden, da sich die Literaturrecherche ausschliesslich mit dem sozial-emotionalen Lernen im Zusammenhang mit RTP befasst.

7.1.2 Forschungsfrage: Welche Bereiche des sozial-emotionalen Lernens nach CASEL werden durch RTP gefördert?

Grundsätzlich zeigt sich aus den Ergebnissen, dass durchaus alle Bereiche des sozial-emotionalen Lernens nach CASEL gefördert werden. Anhand der Auswertung der Studien konnten vor allem die Bereiche der Selbstwahrnehmung, Selbstregulation und die Fremdwahrnehmung mithilfe des Vater-Kind RTP teilweise auch des Mutter-Kind RTP gefördert werden (Fletcher et al., 2013; Lindsey & Mize, 2000; Paquette et al., 2022; StGeorge & Freeman, 2017; StGeorge et al., 2021). Beim RTP von Kind und Peers werden die Bereiche der Selbstwahrnehmung, der Selbstregulierung, der Beziehungsfertigkeiten und der Problemlösefertigkeiten gefördert (Carraro & Gobbi, 2018; Carraro et al., 2014; Colwell & Lindsey, 2005; Lindsey & Colwell, 2013; Pellegrini, 1988; Pellegrini, 1993; Reed & Brown, 2000; Hansen

Sandseter, 2009) Wobei es zu den Problemlösefertigkeiten zum jetzigen Standpunkt nur qualitative Studien mit nicht repräsentativen Stichproben gibt (Pellegrini, 1988; Pellegrini, 1993; Reed & Brown, 2000). Im Bereich der Selbstregulation und der Selbstwahrnehmung wurden auch Studien durchgeführt mit dem Hinblick auf die Regulation von Aggression. Hierbei gab es jedoch widersprüchliche Ergebnisse. Einige Studien berichten von einer Verschlechterung der Selbstregulation oder von signifikanten Zusammenhängen von Aggression und RTP (Basinger, 2012; Flanders et al., 2010; Garcia et al., 2019; Paquette et al., 2003; Veiga et al., 2022). Es gab jedoch auch positive Zusammenhänge von RTP und Selbstregulation (Carraro & Gobbi, 2018; Fletcher et al., 2013; Lindsey & Colwell, 2013; Paquette et al., 2022; StGeorge & Freeman, 2017). Daher lässt sich annehmen, dass für diesen Bereich klare Richtlinien und differenzierte Settingsvorschläge generiert werden sollten, sowohl für das RTP zwischen Kind und Peers, wie auch von Elternteil und Kind. Ansätze dafür lassen sich bereits aus der Beantwortung der Forschungsfrage 7.1.1.1 erschliessen. Insgesamt lassen sich die Teilbereiche des SEL nur in der Theorie voneinander unterscheiden, wohingegen sie in der Praxis natürlicherweise ineinander übergehen (CASEL, 2012) (vgl. Kapitel 3.3).

7.1.3 Forschungsfrage: Für welche Kinder ist RTP förderlich bzw. nicht förderlich?

Anhand der Auswertung der Studien (vgl. Tabelle 9) kann RTP ab dem Vorschulalter als förderlich eingestuft werden. Weiterhin wurde durch die Studie von Colwell und Lindsey (2014) klar, dass es eindeutige geschlechterspezifische Unterschiede in der Häufigkeit, aber auch bezüglich der Formen von RTP gibt. Daraus erschliesst sich, dass RTP insbesondere für Knaben förderlich und auch eine ansprechende Intervention zur Förderung der SEL sein kann (vgl. Kapitel 2.5). Aufgrund der negativen Zusammenhänge von RTP mit Aggression bei Jugendlichen (Garcia et al., 2019) und den qualitativen Beobachtungen von Knaben (Pellegrini, 1995), tendiert RTP mit zunehmendem Alter häufiger in ein aggressives Verhalten zu eskalieren. Weshalb RTP nicht geeignet für Jugendliche bzw. Kinder ab 14 Jahren ist. Auch ist RTP aufgrund der Forschungslage von Flanders et al. (2010), Paquette et al. (2022) und StGeorge und Freeman (2017) nicht förderlich für Kinder, bei welchen die Eltern eine tiefe Qualität, insbesondere wenig Durchsetzungsvermögen während der RTP Sequenz anbieten. Weiterhin zeigt sich, dass RTP nicht förderlich ist bei Knaben, welche bei ihren Peers unbeliebt sind. Dies z.B. aufgrund dessen, dass sie RTP mit Mädchen spielen (Lindsey & Colwell, 2014; Pellegrini 1995; Pellegrini, 1988). Detailliertere Ausführungen zu den Risiken werden in der Forschungsfrage 7.1.1.1 erläutert.

7.2 Grenzen im Rahmen der Psychomotoriktherapie

Sucht man eine Verbindung zwischen dem Inhalt der Psychomotoriktherapie und RTP, dann rückt die Frage ins Zentrum, ob daraus konkrete Handlungsanweisungen für Therapeut*innen gemacht werden können.

Aus den Forschungsergebnissen ist eine klar indizierte Wirkung von RTP auf die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern ab dem Vorschulalter erkennbar. Jedoch müssen die Ergebnisse differenziert betrachtet werden, da RTP aufgrund der genannten Risikofaktoren (vgl. Kapitel 7.1.1.1) sich für das SEL auch als nicht förderlich erweisen kann.

Für das Therapiesetting bedeutet dies, dass RTP mit klaren Rahmenbedingungen und qualitativ hochwertigem therapeutischen Handeln durchgeführt werden sollte. Die Rahmenbedingungen sind gekennzeichnet durch die Intention zu «spielen». Den Teilnehmenden muss bewusst sein, dass die RTP-Sequenz in einem spielerischen Kontext stattfindet und nicht die Absicht verfolgt, sich gegenseitig zu verletzen. In der Rolle als Therapeut*in ist es die Aufgabe, Klarheit darüber zu schaffen und dementsprechend Spiel- und Verhaltensregeln mit den Kindern zusammen abzumachen. Qualitativ hochwertiges RTP umfasst «elterliche Wärme», Wechselseitigkeit, Selbsteinschränkung, Spielfreude, sensibles Verhalten und Durchsetzungsfähigkeit/Dominanz. Therapeut*innen können dies in angepasster Form anbieten. Die «elterliche Wärme» kann als ein Beziehungsangebot geprägt durch Empathie, Kongruenz und bedingungslose Wertschätzung nach Rogers (2014) zur Verfügung gestellt werden. Wechselseitigkeit ist gegeben durch Rollenwechsel wie z.B. Fänger und Gefangener sowie Wechsel im Machtverhältnis. Selbsteinschränkung bedeutet, dass man in der Rolle als Therapeut*in den Schwierigkeitsgrad anpasst und dem Kind Erfolgserlebnisse ermöglicht, indem man sich z.B. fangen lässt, sich als schwächer ausgibt oder das Gefühl von Macht und Ohnmacht abwechselt. In mehreren Studien (Flanders et al., 2009; StGeorge et al., 2021) wurde auf die Wichtigkeit der Dominanz des Vaters eingegangen. Als Psychomotoriktherapeut*in ist es in Relation dazu wichtig, auf klar abgemachte Strukturen und Regeln hinzuweisen und faires Spielen einzufordern.

Grundsätzlich kann mit jedem Kind in der Psychomotoriktherapie RTP durchgeführt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass Mädchen oftmals andere Formen von RTP bevorzugen, wie tummeln, fangen, etc. und das spielerische Kämpfen eine beliebte Spielform insbesondere bei Knaben untereinander ist. Zusätzlich sollte man in Betracht ziehen, dass RTP trotz seiner förderlichen Wirkungen auf das SEL, eine herausfordernde Spielform für Kinder mit stark eingeschränkten sozial-emotionalen Fähigkeiten sein kann. Weshalb es wichtig ist, die Schwierigkeitsstufe, das Gruppensetting, die Spielform und die Rahmenbedingungen individuell an das Kind anzupassen und sich dabei stets an den qualitativen Merkmalen des therapeutischen Handelns zu orientieren.

7.3 Lernreflexion

Im Folgenden wird der gesamte Arbeitsprozess reflektiert. Das Ziel dieser Arbeit war es, für die Psychomotoriktherapeut*innen eine Übersichtsarbeit des aktuellen Wissenstandes zu RTP in Zusammenhang mit der sozial-emotionalen Entwicklung von Kindern ab dem Vorschulalter zu entwickeln. Die Erstellung eines persönlichen Zeitplanes war sehr hilfreich bei der Einteilung und Verwirklichung der verschiedenen Arbeitsschritte. Das regelmässige Treffen vor Ort und die

Videoanrufe per Microsoft Teams sowie die faire Aufteilung der verschiedenen Aufgaben waren zielführend für das Schreiben dieser Arbeit. So konnte die Zusammenarbeit effizient und strukturiert durchgeführt werden. Der gemeinsame Austausch war sehr wertvoll und motivierend.

Für die Vorgehensweise des systematischen Literaturreviews war der Leitfaden von Willems (2020) eine Orientierungshilfe. Die systematische Literaturrecherche war zu Beginn eine Herausforderung, da die Ein- und Ausschlusskriterien immer wieder angepasst werden mussten, um eine passende und übersichtliche Anzahl an Literaturergebnissen zu generieren. Das Rechercheprotokoll war ein unterstützendes Mittel, um eine Übersicht über die Studien zu erhalten. So konnten Doppeltreffer direkt aussortiert werden. Zudem war die Nutzung von Zotero zur Erstellung der Quellenangaben und des Literaturverzeichnisses effizient und zeitsparend.

Die qualitativen Studien konnte anhand der qualitativen Gütekriterien nach Mayring (2016) auf die Qualität geprüft werden. Anschliessend wurde die gesamte Datenbasis auf die Relevanz bezüglich den Forschungsfragen analysiert und die betreffenden Studien herausgefiltert. Das erstellte Kategorienschema (vgl. Tabelle 9) war eine wichtige Strukturierungshilfe zur Einteilung der Studien nach CASEL (2012) und für den Diskussionsteil dieser Bachelorarbeit.

Überraschenderweise ergab sich anhand der ausgewählten Studien auch viele negative Befunde. Dies führte dazu, dass das RTP vielseitig diskutiert wurde. Aus diesen negativen Befunden ergaben sich schlussendlich differenzierte Rahmenbedingungen für ein förderliches Einsetzen von RTP. Die Frequenz von RTP unterscheidet sich in Bezug auf das Geschlecht. Dieses Ergebnis war jedoch zu erwarten. Dennoch bestand das Anliegen, diese Vermutungen gestützt auf Fachliteratur sowie Studien zu begründen. Unerwarteterweise ergab sich die Dominanz bzw. das Durchsetzungsvermögen als eine Schlüsselfunktion für ein förderliches RTP mit dem Kind. Schlussendlich konnte die Annahme, dass RTP ein förderliches Mittel für das SEL in der Psychomotoriktherapie sein kann, bestätigt werden.

7.4 Ausblick

Für die Berufspraxis der Psychomotorik sollte RTP ausschliesslich gezielt und individualisiert in der Therapie angewendet werden. Gezielt im Sinne von bewusstem Fördern der sozial-emotionalen Fähigkeiten. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit durch den jetzigen Forschungsstand Präventionsarbeit im Eltern-Kind Bereich sowie in Kitas zu leisten. Dies in Form von Eltern- und Lehrpersonenberatung oder durch Präventionsprojekte, bei welchen z.B. Möglichkeiten, Orte und Rahmenbedingungen für RTP in der Kita oder Zuhause geschaffen werden können. Durch das Aufzeigen des Förderpotenzials von RTP können Vorurteile und vorherrschende Hemmungen gegenüber dem RTP abgebaut werden.

Es besteht Forschungsbedarf für RTP mit einer weiblichen Bezugsperson, da nur wenige Studien dazu gefunden wurden und der Fokus grösstenteils auf der Vater-Kind Interaktion liegt. In der Profession

der PMT ist ein hoher Prozentteil vom weiblichen Geschlecht, weswegen bei der Übertragbarkeit von Vater-Kind Studien ein differenzierteres Bild geschaffen werden muss. Es stellt sich die Frage, ob die signifikant positiven Wirkungen auf das Geschlecht oder die Qualität des RTPs zurückzuführen sind.

In Anbetracht der ambivalenten Ergebnisse bezüglich RTP in der Adoleszenz bedarf es weiteren und genaueren Befunden hinsichtlich des Einsetzens von RTP in dieser Altersgruppe. Auch in Bezug auf das Setting von RTP im Innen- oder Aussenbereich wäre es spannend zu wissen, inwiefern dies ausschlaggebend und umsetzbar in der PMT ist.

Durch das Aufzeigen der positiven Wirkungen auf die sozial-emotionale Entwicklung der Kinder ab dem Vorschulalter, soll Vorurteilen und Hemmungen gegenüber dem Einsatz von RTP entgegengewirkt werden. Denn mit dem gezielt geplanten Einsatz von RTP in der PMT kann ein grosser Mehrwert geschaffen werden.

Literaturverzeichnis

Aldis, O. (1975). *Play Fighting*. New York: Academic Press.

Andreassen, C., & West, J. (2007). Measuring socioemotional functioning in a national birth cohort study. *Infant Mental Health Journal, 28*(6), 627–646. <https://doi.org/10.1002/imhj.20157>

Barnow, S. (2012). Emotionsregulation und Psychopathologie: Ein Überblick. *Psychologische Rundschau, 63*(2), 111–124. <https://doi.org/10.1026/0033-3042/a000119>

Bates, J. E., Schermerhorn, A. C., & Petersen, I. T. (2012). Temperament and parenting in developmental perspective. In M. Zentner & R. L. Shiner (Eds.), *Handbook of temperament* (pp. 425–441). The Guilford Press.

Baumrind, D. (1973). The development of instrumental competence through socialization. In A. Pick (Eds.), *Minnesota symposia on child psychology*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 3–46.

Bekoff, M. (2004). Wild justice and fair play: Cooperation, forgiveness, and morality in animals. *Biology and Philosophy, 19*, 489–520. Springer.

Bischoff, A., Menke, R., Firmino, N. M., Sandhaus, M., Ruploh, B. & Zimmer, R. (2013). Sozial-emotionale Kompetenzen. Fördermöglichkeiten durch Spiel und Bewegung. *nifbe - Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bindung und Entwicklung, 12*, 3–15.

Bjorklund, D. F. (2006). Mother knows best: Epigenetic inheritance, maternal effects and the evolution of human intelligence. *Developmental Review, 26*, S. 213–242.
<https://doi.org/10.1016/j.dr.2006.02.007>

Bjorklund, D. F., & Rosenberg, J. S. (2005). The role of developmental plasticity in the evolution of human cognition: Evidence from enculturated, juvenile, great apes. In B. J. Ellis & D. F. Bjorklund (Eds.), *Origins of the social mind: evolutionary psychology and child development* (pp. 76–107). New York: Guilford.

- Bokony, P. & Patrick, T. (2009). Rough-and-Tumble Play: What the experts say. *University of Arkansas for Medical Sciences, 4*(7).
- Bonekamp, E. & von Salisch, M. (2007). Ärgerregulierung bei Jungen mit ADHS. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 35*(3), 189–198. <https://doi.org/10.1024/1422-4917.35.3.189>
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bryant, F. B. & Smith, B. D. (2001). Refining the architecture of aggression: A measurement model for the Buss–Perry Aggression Questionnaire. *Journal of Research in Personality, 35*(2), 138–167.
- Calkins, S. D. (2012). Temperament and its impact on child development: Comments on Rothbart, Kagan, Eisenberg, and Schermerhorn and Bates. *Encyclopedia on Early Childhood Development, 30–35*.
- Carone, N., Lingiardi, V., Baiocco, R. & Barone, L. (2021). Sensitivity and rough-and-tumble play in gay and heterosexual single-father families through surrogacy: The role of microaggressions and fathers' rumination. *Psychology of Men & Masculinities, 22*(3), 476–487. US: Educational Publishing Foundation. <https://doi.org/10.1037/men0000267>
- Carraro, A. & Gobbi, E. (2018). Play fighting to cope with children aggression: a study in primary school. *Journal of Physical Education and Sport, 18*(03), 1455–1458. <http://efsupit.ro/images/stories/september2018/Art%20215.pdf>
- Carraro, A., Gobbi, E. & Moè, A. (2014). Brief report: Play fighting to curb self-reported aggression in young adolescents. *Journal of Adolescence, 37*(8), 1303–1307. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2014.09.009>
- CASEL (2012). *2013 CASEL Guide. Effective social and emotional learning program*. Preschool and Elementary School Edition. Verfügbar unter <https://ed.buffalo.edu/content/dam/ed/alberti/docs/CASEL-Guide-SOCIAL-EMOTIONAL-LEARNING.pdf>

CASEL. (n. d.). What Is the CASEL Framework? CASEL. Verfügbar unter:

<https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/>

CDC (2021, Februar). *Child Development: Preschooler (3-5 years old)* | CDC. Centers for Disease Control and Prevention. Verfügbar unter

<https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/positiveparenting/preschoolers.html>

Chao, R. K. (1994). Beyond parental control and authoritarian parenting style: Understanding chinese parenting through the cultural notion of training. *Child Development, 65*(4), 1111–1119.

<https://doi.org/10.2307/1131308>

Chaplin, T. M. & Aldao, A. (2013). Gender differences in emotion expression in children: A Meta-

Analytic Review. *Psychological bulletin, 139*(4), 735–765. <https://doi.org/10.1037/a0030737>

Celani, G., Battacchi, M.W. & Arcidiacono, L. (1999). The understanding of the emotional meaning of facial expressions in people with autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders, 29*,

57–66. <http://doi.org/10.1023/A:1025970600181>

Colwell, M. J. & Lindsey, E. W. (2005). Preschool children's pretend and physical play and sex of play partner: connections to peer competence. *Sex Roles, 52*(7–8), 497–509.

<https://doi.org/10.1007/s11199-005-3716-8>

Denham, S. A. (2018). Keeping SEL developmental: The importance of a developmental lens for

fostering and assessing SEL competencies. *Measuring SEL using data to inspire practice, 1–*

13. <https://casel.org/casel-resources-keeping-sel-developmental/>

Denham, S. A., Bassett, Hideko Hamada, Thayer, S. K., Mincic, M. S., Sirotkin, Y. S. & Zinsser, K.

(2012). Observing preschoolers' social-emotional behavior: structure, foundations, and prediction of early school success. *The Journal of Genetic Psychology, 173*(3), 246–278.

<https://doi.org/10.1080/00221325.2011.597457>

Denham, S. A., Bassett, Hideko H. & Zinsser, K. (2012). Early childhood teachers as socializers of young children's emotional competence. *Early Childhood Education Journal*, 40(3), 137–143. <https://doi.org/10.1007/s10643-012-0504-2>

Denham, S. A., Bassett, H. H., Zinsser, K. & Wyatt, T. M. (2014). How preschoolers' social–emotional learning predicts their early school success: Developing theory-promoting, competency-based assessments. *Infant and Child Development*, 23(4), 426–454. <https://doi.org/10.1002/icd.1840>

Denham, S. A., Blair, K., Schmidt, M. & DeMulder, E. (2002). Compromised emotional competence: Seeds of violence sown early? *American Journal of Orthopsychiatry*, 72(1), 70–82. <https://doi.org/10.1037/0002-9432.72.1.70>

Diamond, A. (2002). Principles of frontal lobe function. In D. T. Stuss & R. T. Knight (Eds.) *Normal development of prefrontal cortex from birth to young adulthood: Cognitive functions, anatomy, and biochemistry* (pp. 466–503). New York, NY, US: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195134971.003.0029>

DocCheck (n. d.). Ontogenese. DocCheck Flexikon. Verfügbar unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Ontogenese>

DocCheck (n. d.). Phylogenese. DocCheck Flexikon. Verfügbar unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Phylogenese>

DocCheck (n. d.). Phänotyp. DocCheck Flexikon. Verfügbar unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Ph%C3%A4notyp>

DocCheck (n. d.). Priming. DocCheck Flexikon. Verfügbar unter <https://flexikon.doccheck.com/de/Priming>

Dyck, M. J., Ferguson, K. & Shochet, I. M. (2001). Do autism spectrum disorders differ from each other and from non-spectrum disorders on emotion recognition tests? *European Child & Adolescent Psychiatry*, 10(2), 105–116. <https://doi.org/10.1007/s007870170033>

- Engle, J. M., McElwain, N. L. & Lasky, N. (2011). Presence and quality of kindergarten children's friendships: concurrent and longitudinal associations with child adjustment in the early school years. *Infant and child development*, 20(4), 365–386. <https://doi.org/10.1002/icd.706>
- Fischer, K. (2011). Konzept und Wirksamkeit der Psychomotorik in der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 30(1), 2–16. <http://dx.doi.org/10.2378/fi2011.art01d>
- Flanders, J. L., Herman, K. N., & Paquette, D. (2013). Rough-and-tumble play and the cooperation-competition dilemma: Evolutionary and developmental perspectives on the development of social competence. In D. Narvaez, J. Panksepp, A. N. Schore, & T. R. Gleason (Eds.), *Evolution, early experience and human development: From research to practice and policy* (pp. 371–387). Oxford University Press.
- Flanders, J. L., Leo, V., Paquette, D., Pihl, R. O. & Séguin, J. R. (2009). Rough-and-Tumble Play and the regulation of aggression: An observational study of father–child play dyads. *Aggressive behavior*, 35(4), 285–295. <https://doi.org/10.1002/ab.20309>
- Flanders, J. L., Simard, M., Paquette, D., Parent, S., Vitaro, F., Pihl, R. O. et al. (2010). Rough-and-Tumble play and the development of physical aggression and emotion regulation: A Five-Year Follow-Up Study. *Journal of Family Violence*, 25(4), 357–367. <https://doi.org/10.1007/s10896-009-9297-5>
- Fletcher, R., StGeorge, J. & Freeman, E. (2013a). Rough and tumble play quality: theoretical foundations for a new measure of father–child interaction. *Early Child Development and Care*, 183(6), 746–759. Routledge. <https://doi.org/10.1080/03004430.2012.723439>
- Fletcher, R., StGeorge, J. & Freeman, E. (2013b). Rough and tumble play quality: theoretical foundations for a new measure of father – child interaction. *Early Child Development and Care*, 183(6), 746–759. <https://doi.org/10.1080/03004430.2012.723439>
- Fliek, L., Daemen, E., Roelofs, J. & Muris, P. (2015). Rough-and-Tumble play and other parental factors as correlates of anxiety symptoms in preschool children. *Journal of Child & Family Studies*, 24(9), 2795–2804. <https://doi.org/10.1007/s10826-014-0083-5>

- Fry, D. P. (2014). Environment of evolutionary adaptedness, rough-and-tumble play, and the selection of restraint in human aggression. *Ancestral landscapes in human evolution: Culture, childrearing and social wellbeing*, 169–188. New York: Oxford University Press.
- Fry, D. P. (2005). Rough-and-tumble social play in children and adolescents. In A. D. Pellegrini, & P. K. Smith (Eds.), *The nature of play: Great apes and humans* (pp. 54–85). Guilford Publications.
- Fry, D.P. (2009). Rough-and-tumble social play in Humans. In: A.D. Pellegrini (Eds.), *The role of play in human development* (S. 54–85). New York: Oxford University Press.
- Galbraith, J. S. (2007). *Multiple perspectives on superhero play in an early childhood classroom*. The Ohio State University. Verfügbar unter:
https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_olink/r/1501/10?clear=10&p10_accession_num=osu1180468850
- Gershoff, E. T., Lansford, J. E., Sexton, H. R., Davis-Kean, P. & Sameroff, A. J. (2012). Longitudinal links between spanking and children’s externalizing behaviors in a national sample of white, black, hispanic, and asian american families: Spanking and externalizing behavior. *Child Development*, 83(3), 838–843. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2011.01732.x>
- Goodman, R. (2001). Psychometric properties of the strengths and difficulties questionnaire (SDQ). *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 40, 1337–1345.
- Gurian, M., Henley, P., Trueman, T. & Stevens, K. (2011). *Boys and girls learn differently! A guide for teachers and parents*. San Francisco, Calif: Jossey-Bass.
- Hansen Sandseter, E. B. (2007). Categorising risky play—how can we identify risk-taking in children’s play? *European Early Childhood Education Research Journal*, 15(2), 237–252. Routledge.
<https://doi.org/10.1080/13502930701321733>
- Harbin, S. J. (2016). Gender differences in rough and tumble play behaviors. *International Journal of Undergraduate Research and Creative Activities*, 8(0), 5. <https://doi.org/10.7710/2168-0620.1080>

Hart, J. L. & Tannock, M. T. (2013). Young children's play fighting and use of war toys, In P. K. Smith (Topic Ed.), R. E. Tremblay, M. Boivin & R. Peters (Eds.), *Encyclopedia on Early Childhood Development*. Montreal, Canada: Centre of Excellence for Early Childhood Development and Strategic Knowledge Cluster on Early Child Development.

Hart, J. L. & Tannock, M. T. (2019). Rough play: Past, present and potential (Cambridge handbooks in psychology). *The Cambridge handbook of play: Developmental and disciplinary perspectives* (S. 200–221). New York, NY, US: Cambridge University Press.

Häusler, M. (2020). *Förderdiagnostischer Bericht*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Häusler, M. (n.d.) *Kämpfen in der Psychomotorik-Therapie*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Hespos, R. (2015). Welchen Zweck erfüllen Kamp- und Tobespiele im kindlichen Rollenspiel. Eine psychomotorische Bewegungseinheit. *Praxis der Psychomotorik*, 40(2), 76–81.

Hinsch, R. & Pfungsten, U. (2015). *Gruppentraining sozialer Kompetenzen GSK: Grundlagen, Durchführung, Anwendungsbeispiele. Mit E-Book inside und Arbeitsmaterial* (6., vollständig überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.

Hövel, D. C., Link, P.-C., Schellenberg, C. & Gasser-Haas, O. (im Druck/2024). *Pädagogik sozio-emotionaler Entwicklungsförderung*. Edition SZH/CSPS.

Hughes, C. & Dunn, J. (1998). Understanding mind and emotion: Longitudinal associations with mental state talk between young friends. *Developmental Psychology*, 34, 1026–1037. US: American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.34.5.1026>

Humphreys, A. P. & Smith, P. K. (1987). Rough and tumble, friendship, and dominance in schoolchildren: Evidence for Continuity and Change with Age. *Child Development*, 58(1), 201–212. Wiley, Society for Research in Child Development. <https://doi.org/10.2307/1130302>

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (n. d.). *Bachelor Psychomotoriktherapie*. Verfügbar unter <https://www.hfh.ch/ausbildung/ba-psychomotoriktherapie/auf-einen-blick>

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2022). *Wegleitung zur Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten* (2. Auflage). Zürich. Verfügbar unter https://ilias.hfh.ch/goto.php?target=file_289761_download&client_id=ilias-hfh.ch

Jacklin, C. N., DiPietro, J. A. & Maccoby, E. E. (1984). Sex-typing behavior and sex-typing pressure in child/parent interaction. *Archives of Sexual Behavior*, 13(5), 413–425.
<https://doi.org/10.1007/BF01541427>

Jarvis, P. (2006). “Rough and Tumble” Play: Lessons in *Evolutionary Psychology*, 4(1), 330–346.
<https://doi.org/10.1177/147470490600400128>

Jarvis, P. (2007). Monsters, magic and Mr Psycho: a biocultural approach to rough and tumble play in the early years of primary school. *Early Years*, 27(2), 171–188.
<https://doi.org/10.1080/09575140701425324>

Kagan, J. & Snidman, N. (1991). Temperamental factors in human development. *American Psychologist*, 46, 856–862. US: American Psychological Association.
<https://doi.org/10.1037/0003-066X.46.8.856>

Kelley, R. (2017). Just wrestle: How we evolved through rough and tumble play. *Journal of Evolution and Health*, 2(3). <https://doi.org/10.15310/2334-3591.1073>

Kendler, K. S., Myers, J. & Prescott, C. A. (2002). The etiology of phobias: An evaluation of the stress-diathesis model. *Archives of General Psychiatry*, 59, 242–248. US: American Medical Association. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.59.3.242>

Kennair, L. E. O. (2007). Fear and fitness revisited. *Journal of Evolutionary Psychology*, 5(1), 105–117.
<https://doi.org/10.1556/JEP.2007.1020>

- Kingery, J. N., Erdley, C. A. & Marshall, K. C. (2011). Peer acceptance and friendship as predictors of early adolescents' adjustment across the middle school transition. *Merrill-Palmer Quarterly*, 57, 215–243. US: Wayne State University Press. <https://doi.org/10.1353/mpq.2011.0012>
- Kobi, E. (1999). Zur Entstehungsgeschichte der Psychomotorik-Therapie in der Schweiz. In: Kobi, E.: *Heilpädagogik als mit im System*. S. 125–130. Luzern: Edition SZH.
- Kochanska, G. (2001). Emotional development in children with different attachment histories: The first three years. *Child Development*, 72(2), 474–490. <https://doi.org/10.1111/1467-8624.00291>
- Koglin, U. & Petermann, F. (2013). *Verhaltenstraining im Kindergarten. Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen* (2. überarbeitete Auflage.) Göttingen: Hogrefe.
- Laflamme, D., Pomerleau, A. & Malcuit, G. (2002). A comparison of fathers' and mothers' involvement in childcare and stimulation behaviors during free-play with their infants at 9 and 15 months. *Sex Roles*, 47(11), 507–518. <https://doi.org/10.1023/A:1022069720776>
- LaFreniere, P. (2011). Evolutionary functions of social play: Life histories, sex differences, and emotion regulation. *American Journal of Play*, 3(4), 464–488. The Strong. <https://eric.ed.gov/?id=EJ985542>
- Lew-Levy, S., Boyette, A. H., Crittenden, A. N., Hewlett, B. S. & Lamb, M. E. (2020). Gender-typed and gender-segregated play among tanzanian hadza and Ccngolese BaYaka hunter-gatherer children and adolescents. *Child Development*, 91(4), 1284–1301. <https://doi.org/10.1111/cdev.13306>
- Lindsey, E. W. (2014). Physical activity play and preschool children's peer acceptance: distinctions between rough-and-tumble and exercise play. *Early Education and Development*, 25(3), 277–294. <https://doi.org/10.1080/10409289.2014.890854>
- Lindsey, E. W. & Mize, J. (2000). Parent-child physical and pretense play: Links to children's social competence. *Merrill-Palmer Quarterly*, 46(4), 565–591. Wayne State University Press.

- Lienert, S., Sägeser, J., Spiess, H. (2019). *Bewegt und selbstsicher – Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe* (4. korrigierte Auflage). Bern: Schulverlag plus.
- Lykkegaard, M. (2022) Kampf, Spiel und Kampfkultur. In E. B. Hansen Sandseter & J. Jensen (Hrsg.) *Wild und gefährlich? Riskantes Spiel bei Kindern: Hintergründe, Entwicklungspotenziale und Spielformen für Kita und Schule* (S. 61–79). (A. Kessler & A. Engelking, Übers.). Müllheim: Verlag an der Ruhr. (Original erschienen 2014)
- Maguire, M. C. & Dunn, J. (1997). Friendships in early childhood, and social understanding. *International Journal of Behavioral Development*, 21(4), 669–686. Routledge.
<https://doi.org/10.1080/016502597384613>
- Majdandžić, M., StGeorge, J. & van der Giessen, D. (2019). *Challenging parenting behaviour and rough-and-tumble play quality as mediators of parent and child anxiety*. Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development, Baltimore, MD.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Verfügbar unter <https://content-select-com.ezproxy.hfh.ch/de/portal/media/view/56cc0a39-1a9c-4eb3-bf70-5eeeb0dd2d03?forceauth=1>
- Paquette, D. (2007). New perspectives on attachment from studies on externalizing problems of children. *Revue de Psychoéducation*, 36(2), 279.
- Paquette, D., StGeorge, J., Bigras, M. & Sarmiento, J. (2022). Predicting children’s social adaptation and academic achievement from father-child preschool rough-and-tumble-play and father involvement in child schooling. *Current Psychology*. <https://doi.org/10.1007/s12144-022-04040-8>
- Parke, R. D. & Buriel, R. (1998). Socialization in the family: Ethnic and ecological perspectives. In N. Eisenberg (Vol. Ed.) & W. Damon (Series Ed.), *Handbook of child psychology: Social, Emotional, and Personality Development*. *Handbook of child psychology: Social, Emotional, and Personality Development*. New York: Wiley.

- Pastorelli, C., Lansford, J. E., Luengo Kanacri, B. P., Malone, P. S., Di Giunta, L., Bacchini, D. et al. (2016). Positive parenting and children's prosocial behavior in eight countries. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 57(7), 824–834. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12477>
- Pellegrini, A. D. (2002). Rough-and-tumble play from childhood through adolescence: Development and possible functions. In P. K. Smith & C. H. Hart (Eds.), *Blackwell handbook of childhood social development* (pp. 438–454). Oxford, England: Blackwell.
- Pellegrini, A. D. (1994). The rough play of adolescent boys of differing sociometric status. *International Journal of Behavioral Development*, 17(3), 525–540. <https://doi.org/10.1177/016502549401700308>
- Pellegrini, A. D., Dupuis, D. & Smith, P. K. (2007). Play in evolution and development. *Developmental Review*, 27(2), 261–276. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2006.09.001>
- Pellegrini, A. D. & Smith, P. K. (1998). Physical activity play: The nature and function of a neglected aspect of play. *Child Development*, 69(3), 577–598. Wiley, Society for Research in Child Development. <https://doi.org/10.2307/1132187>
- Pellegrini, A. D. & Smith, P. K. (2005). *The nature of play: great apes and humans*. New York: Guilford Press.
- Pellis, S. M. & Pellis, V. C. (2010). *Rough-and-Tumble play: Training and using the social brain*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195393002.013.0019>
- Peterman, F., Koglin, U. (2013). *Aggression und Gewalt von Kindern und Jugendlichen. Hintergründe und Praxis* (1. Auflage). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Petermann, F. & N. Gust (2016). *Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern: Das EMK-Förderprogramm* (1. Auflage). Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02794-000>

- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3. Auflage). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02710-000>
- Peterson, S. S., Madsen, A., San Miguel, J. & Jang, S. Y. (2018). Children's rough and tumble play: Perspectives of teachers in northern canadian indigenous communities. *Early Years*, 38(1), 53–67. Routledge. <https://doi.org/10.1080/09575146.2016.1219844>
- Pfeffer, S. (2017). *Sozial-emotionale Entwicklung fördern. Wie Kinder in der Gemeinschaft stark werden* (2. überarbeitete Auflage). Freiburg: Herder.
- Poulton, R. & Menzies, R. G. (2002a). Fears born and bred: Toward a more inclusive theory of fear acquisition. *Behaviour Research and Therapy*, 40, 197–208. Netherlands: Elsevier Science. [https://doi.org/10.1016/S0005-7967\(01\)00052-3](https://doi.org/10.1016/S0005-7967(01)00052-3)
- Poulton, R. & Menzies, R. G. (2002b). Non-associative fear acquisition: A review of the evidence from retrospective and longitudinal research. *Behaviour Research and Therapy*, 40, 127–149. Netherlands: Elsevier Science. [https://doi.org/10.1016/S0005-7967\(01\)00045-6](https://doi.org/10.1016/S0005-7967(01)00045-6)
- Reed, T. & Brown, M. (2000). The expression of care in the rough and tumble play of boys. *Journal of Research in Childhood Education*, 15(1), 104–116. <https://doi.org/10.1080/02568540009594779>
- Richaud de Minzi, M. C. (2013). Children's perception of parental empathy as a precursor of children's empathy in middle and late childhood. *The Journal of psychology*, 147(6), 563–576. United States: New York. <https://doi.org/10.1080/00223980.2012.721811>
- Ries, M. K., Jian-Ping, H. & Marcy, B. Swanson, A., Avenevoli, S., Lihong, C., Benjet, C., Georgiades, K., Swendsen, J. Lifetime Prevalence of Mental Disorders in US Adolescents: Results from the National Comorbidity Survey Replication-Adolescent Supplement (NCS-A). *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 49(10), 980–989. [10.1016/j.jaac.2010.05.017](https://doi.org/10.1016/j.jaac.2010.05.017)
- Rogers, C. R. (2014). *Entwicklung der Persönlichkeit* (19. Aufl.) Stuttgart: Klett-Cota

- Rogoff, B. (2003). *The cultural nature of human development*. New York, NY, US: Oxford University Press.
- Rothbart, M. K. & Bates, J. E. (1998). Temperament. *Handbook of child psychology: Social, emotional, and personality development*, 3(5), 105–176. Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons, Inc.
- Rothbart, M. K. & Bates, J. E. (2006). Temperament. *Handbook of child psychology: Social, emotional, and personality development*, 3(6), 99–166. Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons, Inc.
- Saarni, C. (2011). *Emotional development in childhood*. Verfügbar unter www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/textes-experts/en/638/emotional-development-inchildhood.pdf
- Sandseter, E. B. H. (2009). Children's expressions of exhilaration and fear in risky play. *Contemporary Issues in Early Childhood*, 10(2), 92–106. <https://doi.org/10.2304/ciec.2009.10.2.92>
- Sandseter, E. B. H. & Kennair, L. E. O. (2011). Children's risky play from an evolutionary perspective: The anti-phobic effects of thrilling experiences. *Evolutionary Psychology*, 9(2), 257–284. <https://doi.org/10.1177/147470491100900212>
- Schmitt, K., Gold, A. & Rauch, W. A. (2012). Defizitäre adaptive Emotions-regulation bei Kindern mit ADHS. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 40(2), 95–103. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000156>
- Schultz, D., Izard, C. E., Ackerman, B. P. & Youngstrom, E. A. (2001). Emotion knowledge in economically disadvantaged children: Self-regulatory antecedents and relations to social difficulties and withdrawal. *Development and Psychopathology*, 13, 53–67. <http://doi.org/10.1017/S0954579401001043>
- Schneider, W. & Lindenberger, U. (2012). *Entwicklungspsychologie*. (7. überarbeitete Auflage.) Weinheim Basel: Beltz Julius.

- Scott, E. & Panksepp, J. (2003). Rough-and-tumble play in human children. *Aggressive Behavior*, 29(6), 539–551. <https://doi.org/10.1002/ab.10062>
- Seewald, J. (1993). Entwicklungen in der Psychomotorik. *Praxis der Psychomotorik*, 18(4), 188–193.
- Sheets-Johnstone, M. (2011). *The primacy of movement (82)*. John Benjamins Publishing.
- Siegler, R., Saffran, J. R., Gershoff, E. T. & Eisenberg, N. (2021). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter: Deutsche Auflage unter Mitarbeit von Sabina Pauen*. (5. Auflage.) Berlin, Heidelberg: Springer.
- Smekens, S., Riksen-Walraven, J. M. & Van Bakel, H. J. A. (2009). The predictive value of different infant attachment measures for socioemotional development at age 5 years. *Infant Mental Health Journal*, 30(4), 366–383. <https://doi.org/10.1002/imhj.20219>
- Smith, P. K. (2010). *Children and play: Understanding children's worlds*. (1st ed.). John Wiley & Sons.
- Smith, P. K. & StGeorge, J. M. (2022). Play fighting (rough-and-tumble play) in children: developmental and evolutionary perspectives. *International journal of play*, 1–14. Routledge. <https://doi.org/10.1080/21594937.2022.2152185>
- StGeorge, J. M. & Freeman, E. (2017). Measurement of father–child rough-and-tumble play and its relations to child behavior. *Infant Mental Health Journal*, 38(6), 709–725. <https://doi.org/10.1002/imhj.21676>
- StGeorge, J. M., Campbell, L. E., Hadlow, T. & Freeman, E. E. (2021). Quality and quantity: A study of father–toddler rough-and-tumble play. *Journal of Child & Family Studies*, 30(5), 1275–1289. <https://doi.org/10.1007/s10826-021-01927-1>
- Storli, R. (2013). Characteristics of indoor rough-and-tumble play (R&T) with physical contact between players in preschool. *Nordisk barnehageforskning*, 6. <https://doi.org/10.7577/nbf.342>

- Storli, R. (2022) Born to be wild – Kindliche Tummelspiele und spielerisches Kämpfen. In E. B. Hansen Sandseter & J. Jensen (Hrsg.) *Wild und gefährlich? Riskantes Spiel bei Kindern: Hintergründe, Entwicklungspotenziale und Spielformen für Kita und Schule* (S. 81–94). (A. Kessler & A. Engelking, Übers.). Müllheim: Verlag an der Ruhr. (Original erschienen 2014)
- Storli, R. & Sundt, M. R. (2022) Tobespiele und spielerisches Kämpfen aus kindergartenpädagogischer Perspektive. In E. B. Hansen Sandseter & J. Jensen (Hrsg.) *Wild und gefährlich? Riskantes Spiel bei Kindern: Hintergründe, Entwicklungspotenziale und Spielformen für Kita und Schule* (S. 98–114). (A. Kessler & A. Engelking, Übers.). Müllheim: Verlag an der Ruhr. (Original erschienen 2014)
- Tannock, M. (2011). Observing young children’s rough-and-tumble play. *Australasian Journal of Early Childhood*, 36(2), 13–20. <https://doi.org/10.1177/183693911103600203>
- Thomas, A., Chess, S., Birch, H. G., Hertzog, M. E., & Korn, S. (1963). *Behavioral individuality in early childhood*. New York: New York University Press.
- Thompson, R. A. (1998). Early sociopersonality development. In W. Damon & N. Eisenberg (Eds.), *Handbook of child psychology: Vol. 3 Social, emotional, and personality development, 6th ed.*, 25–104. Hoboken, NJ, US: Wiley.
- Veiga, G., Leng, de W., Cachucho, R., Ketelaar, L., Kok, J. N., Knobbe, A. et al. (2017). Social competence at the playground: Preschoolers during recess. *Infant and Child Development*, 26(1), John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/icd.1957>
- Veiga, G., O’Connor, R., Neto, C. & Rieffe, C. (2022). Rough-and-tumble play and the regulation of aggression in preschoolers. *Early Child Development and Care*, 192(6), 980–992. <https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1828396>
- Volksschule Therapien (2023). *Kanton Zürich*. Verfügbar unter <https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-besonderer-bildungsbedarf/volksschule-therapien.html>

Was ist Psychomotorik (2023). Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und –therapeuten, psychomotorik schweiz. Verfügbar unter <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik>

Winter, R. (2016). Was tun mit den wilden Jungen? Kämpfen - Körper - Männlichsein. *Praxis der Psychomotorik*, 41(4), 194–200.

Zeman, J., Cassano, M., Perry-Parrish, C. & Stegall, S. (2006). Emotion regulation in children and adolescents. *Journal of developmental and behavioral pediatrics: JDBP*, 27(2), 155–168. <https://doi.org/10.1097/00004703-200604000-00014>

Zhou, Q., Wang, Y., Deng, X., Eisenberg, N., Wolchik, S. A. & Tein, J.-Y. (2008). Relations of parenting and temperament to chinese children's experience of negative life events, coping efficacy, and externalizing problems. *Child Development*, 79(3), 493–513. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2008.01139.x>

Zimmer, R. (2019). *Handbuch Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. (überarbeitete Neuausgabe, 14., Gesamtauflage.). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder

Anhang

Prisma Flow Diagram nach Moher et al. (2009)

Rechercheprotokoll

Relevanz Einstufung:

1 = eher nicht relevant

2 = teilweise relevant

3 = sehr relevant

Datum	Kombination von Suchwörtern	Suchinstrument	Treffer	Auswahlkriterium	aufbewahrtes Dokument	Quellentyp	Relevanz
08.12.22	AB (rough and tumble play) AND AB emotion* regulation	EBSCOHost	16	Inhaltliche Differenziertheit Aktualität Ab 1988	Lindsey & Colwell (2013): Pretend and physical play: Links to Preschoolers' Affective Social Competence (ERIC) StGeorge & Freeman (2017): Measurement of father-child rough-and-tumble play and its relations to child behavior: Measurement of Rough and-Tumble Play (APA PsycInfo) Veiga et al. (2022): Rough-and-tumble play and the regulation of aggression in preschoolers (ERIC) Hamamci & Balaban (2022): Self-regulation and play: how children's play directed with executive function and emotion regulation (Education Source) Flanders et al. (2010): Rough-and-Tumble Play and the Development of Physical Aggression and Emotion Regulation: A Five-Year Follow-Up Study (2010) (APA PsycInfo)	Studien	3 3 3 1 3

8.12.22	AB rough and tumble play AND AB self regulation	EBSCOHost	22	Inhaltliche Differenziertheit Aktualität Ab 1988	Flanders et al. (2009): Rough-and-tumble play and the regulation of aggression: an observational study of father-child play dyads		3
08.12.22	AB (rough and tumble play) OR AB play* fight* AND AB behavio*r	EBSCO Host	149	Inhaltliche Differenziertheit Aktualität Volltext Ab 1988	Risk tasking and Assessment in Toddlers During Nature Play: The Role of Family and Play Context (ERIC) Preschool Teachers' Views of Active Play (Education Source) Colwell & Lindsey (2005): Preschool Children's Pretend and Physical Play and Sex of Play Partner: Connections to Peer Competence (Education Source) Carraro, Gobi & Moè (2014): Brief report: Play fighting to curb self-reported aggression in young adolescents Hellendoorn & Joop (2006): War Toy Play and Aggression in Dutch Kindergarten Children. Education Source) Michelsson & Stylin (2021): Integrating Rough and Tumble Play in Martial Arts: A Practitioner's Model, Tony Blomqvist Mickelsson and Pilo Stylin (MEDLINE)	Artikel/Studien	1 1 3 3

08.12.2 2	AB (rough and tumble play) OR AB motor cross* AND AB emotion* regulation OR AB emotion* development	EBSCO Host	110	Inhaltliche Differenziertheit Aktualität Volltext Ab 1988	What did schools experience from participating in a randomized controlled study (PLAY) that prioritized risk and challenge in active play for children while at school? (ERIC) Reed & Brown (2000): The Expression of Care in the Rough and Tumble Play of Boys (PsycInfo) Lindsey (2014): Physical Activity Play and Preschool Children's Peer Acceptance: Distinctions Between Rough-and-Tumble and Exercise Play (ERIC) Veiga et al. (2017): Social Competence at the Playground: Preschoolers During Recess (ERIC)	Studien	2 2 3 1
08.12.2 2	AB gross motor play OR AB (rough and tumble play) AND AB emotion*	EBSCO Host	131	Inhaltliche Differenziertheit Aktualität Volltext Ab 1988	Association between gross motor competence and health-related quality of life in (pre)schoolchildren: the mediating role of cardiorespiratory fitness (ERIC)		1
12.01.2 3	AB rough and tumble play AND AB social*	EBSCOHost	27	Inhaltliche Differenziertheit Aktualität	Pellegrini (1993): Boys' rough-and-tumble play, social competence and group composition Pellegrini (1988): Elementary-school children's rough and social competence	Studien	3 3

					Paquette et al. (2003): Prevalence of father-child rough-and-tumble play and physical aggression in preschool children StGeorge, Fletcher & Freeman (2013): Rough and tumble play quality: theoretical foundations for a new measure of father-child interaction Pellegrini (1995): A Longitudinal Study of Boys' Roughand-Tumble Play and Dominance During Early Adolescence		3 3 2
12.01.2 3	AB physical play AND AB social competence	EBSCOHost	188		Lindsey & Mize (2000): Parent-child physical and pretense children's social competence		3
12.01.2 3	AB Rough and tumble play AND AB social* AND AB emotion*	EBSCOHost	61	Inhaltliche Differenziertheit Aktualität	St George, J., Fletcher, R., & Palazzi, K. (2017). Comparing Fathers' Physical and Toy Play and Links to Child Behaviour: An Exploratory Study. <i>Infant and Child Development</i> , 26(1); Anderson et al., (2017): The Quality of Father-Child Rough and Tumble Play and Toddlers' Aggressive Behavior in China Paquette (2022): Predicting children's social adaptation and academic achievement from father-child preschool rough-and-tumble-play and father involvement in child schooling	Studien	1 1 3
19.12.2 2	TI Rough and Tumble Play NOT animal	Swisscovery	37	Sprachen Deutsch & Englisch	StGeorge et al. (2021). Quality and Quantity: A Study of Father-Toddler Rough-and-Tumble Play. <i>Journal of Child & Family Studies</i> , 30(5).	Studien	3

				Ab 1988	Fliak, et al. (2015). Rough-and-Tumble Play and Other Parental Factors as Correlates of Anxiety Symptoms in Preschool Children. <i>Journal of Child & Family Studies</i> , 9(24).		3
19.12.2 2	Play Fighting UND social* behavio*r	Swisscovery	209	Ab 1988 Open Access	Carraro & Gobbi (2018): Play fighting to cope with children aggression: a study in primary school Garcia et al. (2019): Association between adolescent rough-and-tumble play and conduct problems, substance use, and risk-taking behaviors: Findings from a school-based sample	Studien	3 2
19.12.2 2	Rough and Tumble Play UND development	Swisscovery	117	Ab 1988 Open Access	Paquette et al. (2003): Prevalence of father-child rough-and-tumble play and physical aggression in preschool children	Studie	3
12.01.2 3	AB rough and tumble play AND AB social skills	Fachportal Pädagogik	7		Basinger, J. C. (2012). Perspective and practices to address rough and tumble play in the school setting: a survey of school-wide positive behavior support teams in Utah.		2
12.01.2 3	AB rough and tumble play AND AB emotion*	Fachportal Pädagogik	12		Chmelynski, C. (2006) <i>Play teaches what testing can't touch: humanity</i>. Education Diest: Essential Readings Condensed for Quick Review, 72-3, S.10-13.	Artikel	-
12.01.2 3	Schlagwörter risk* play and AB emotion* AND AB child*	Fachportal Pädagogik	13	Volltext	Hansen Sandseter, E. B. (2010). 'it tickles in my tummy!': Understanding children's risk-taking in play through reversal theory. <i>Journal of Early Childhood Research</i> , 8(1), 67-88.	Studien	1

					Sandseter, E. B. H. (2009). Children's Expressions of Exhilaration and Fear in Risky Play. Contemporary Issues in Early Childhood, 10(2), 92–106.		3
--	--	--	--	--	---	--	---

→ Alle weiteren Suchkombinationen haben keine neuen oder die gleichen Studien ergeben.